

BACHELORARBEIT

vorgelegt zur Erlangung des Grades Bachelor of Science
an der Fakultät für Biologie und Biotechnologie der Ruhr-Universität Bochum

Wie tragen unterschiedliche molekulare Wege der Reparatur von DNA-Schäden zur pflanzlichen Schwermetalltoleranz bei?

How do different molecular pathways of DNA damage repair contribute to the heavy metal tolerance in plants?

von

Marleen Scholle

**angefertigt im Lehrstuhl für Molekulargenetik und Physiologie der Pflanzen
(Projektgruppe: Prof. Dr. Ute Krämer)**

Bochum, Juli 2017

Betreuer: Dr. Maria Bernal

Erstgutachter: Prof. Dr. Ute Krämer

Zweitgutachter: Prof. Dr. Ulrich Kück

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	II
Abkürzungsverzeichnis	IV
1. Einleitung	1
2. Material und Methoden	8
2.1 Liste der verwendeten Geräte und Verbrauchsmaterialien.....	8
2.2 Liste der Feinchemikalien	9
2.3 Biologisches Material	10
2.4 Material und Methoden	10
2.4.1 Herstellung von Hoaglandmedium.....	10
2.4.2 Anzucht von Pflanzen.....	11
2.4.3 Sterilisation von Samen.....	12
2.4.4 Bestimmung des Wurzellängenwachstums	12
2.4.5 Bestimmung des Chlorophyllgehalts.....	12
2.4.6 Bestimmung der Biomasse	13
2.4.7 Multi-Element-Analytik mittels ICP-OES	13
2.4.7.1 Ernte und Desorption des Pflanzenmaterials.....	13
2.4.7.2 Vorbereitung der Proben für die Multi-Element-Analytik	14
2.4.8 Bestimmung der homologen Rekombinationsfrequenz mittels GUS-Färbung.....	15
2.4.9 Detektion toter Wurzelzellen durch Färbung mit Propidiumiodid.....	15
2.4.10 Nachweis von DNA-Doppelstrangbrüchen mittels Einzelzellgelelektrophorese.....	15
2.4.11 Digitale Bildbearbeitung und rechnergeschützte Analysen.....	16
3. Ergebnisse.....	18
3.1 Phänotypische Analyse der zu untersuchenden Mutanten	18
3.2 Multi-Element-Analytik der Mutanten <i>ku70</i> und <i>nse4a-2</i>	25
3.3 Detektion von Doppelstrangbrüchen unter Einfluss von Kupferüberschuss.....	31

3.4 Detektion toter Zellen in der Wurzelspitze.....	33
3.5 Einfluss von Kupfer auf das Auftreten Homologer Rekombination	35
3.6 Untersuchung der Nickeladaption bei Pflanzen von unterschiedlichen Standorten.....	37
4. Diskussion	40
4.1 Phänotypische Analyse und Multi-Element-Analytik.....	40
4.2 Detektion toter Zellen in der Wurzelspitze.....	43
4.3 Einzelzellgelelektrophorese zur Detektion von Doppelstrangbrüchen	45
4.4 Einfluss von Kupfer auf das Auftreten Homologer Rekombination	46
4.5 Untersuchung der Nickeladaption bei Pflanzen von unterschiedlichen Standorten.....	47
5. Zusammenfassung	48
6. Summary.....	50
7. Literaturverzeichnis	52
8. Anhang	56
Danksagung	86
Erklärung	87

Abkürzungsverzeichnis

Kürzel	Bedeutung
Abb.	Abbildung
<i>A. bidest</i>	<i>Aqua bidest</i>
alt-NHEJ	<i>Alternative Non-Homologous-End-Joining</i>
<i>A. thaliana</i>	<i>Arabidopsis thaliana</i>
ATM	<i>Ataxia Telangiectasia Mutated</i>
ATR	<i>Ataxia telangiectasia and Rad3-related</i>
Ca	Calcium
<i>C. hirsuta</i>	<i>Cardamine hirsuta</i>
Cu	Kupfer
DNA	Desoxyribonukleinsäure (<i>deoxyribonucleic acid</i>)
DNA-PK	DNA-Proteinkinasen
Fe	Eisen
GUS	β -Glucuronidase
HR	Homologe Rekombination
ICP-OES	Optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma
Lig4	DNA-Ligase 4
Mg	Magnesium
NHEJ	<i>Non-Homologous-End-Joining</i>
NSE4A	<i>Non-structural maintenance of chromosomes element 4 homolog A</i>
ROS	Reaktive Sauerstoffspezies (<i>reactive oxygen species</i>)
SMC5/6	<i>Structural Maintenance Of Chromosomes 5/6</i>
SOG1	<i>Suppressor Of Gamma Response 1</i>
ssA	<i>Single-stranded Annealing</i>
Tab.	Tabelle
v/v	Volumen per Volumen

1. Einleitung

Pflanzen benötigen für viele physiologische Prozesse Metalle, welche sie über den Boden aufnehmen. Obwohl einige Metalle, wie zum Beispiel Kupfer, essenziell sind, kann ein Überschuss an ihnen toxisch auf die Pflanze wirken. Sie können anhand ihrer Toxizität unterteilt werden. Metalle, wie Zink, sind essenziell, aber verhältnismäßig gering toxisch, währenddessen beispielsweise Kupfer ebenfalls essenziell für die Pflanze ist, aber in höheren Konzentrationen toxisch auf den Organismus wirkt. Hingegen sind Metalle, wie Cadmium, nicht essenziell, besitzen aber eine hohe Toxizität (Thiele, 1992).

Die Toxizität von Metallen ist physiologisch durch mehrere Prozesse bedingt. Übergangsmetalle besitzen die Eigenschaft ihre Oxidationsstufe leicht ändern zu können. So kann durch das Wechseln der Oxidationsstufe bei Kupfer zwischen Kupfer(II) und Kupfer(I) die Bildung von stark toxischen reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) durch Kupfer katalysiert werden (Halliwell und Gutteridge, 1984). Auch Eisen besitzt diese Fähigkeit als Übergangsmetall (Silva und Williams, 2001). Es wird vermutet, dass Metalle wie Kupfer oder Eisen an der Katalyse der Haber-Weiss-Reaktion beteiligt sind, bei der Wasserstoffperoxid in die für die Zelle gefährliche Hydroxyl-Radikale umgewandelt wird. An diesem Prozess ist ebenfalls die Fenton-Reaktion beteiligt, bei der aus Wasserstoffperoxid durch das Wechseln der Oxidationsstufe eines Übergangsmetalls Hydroxyl-Radikale entstehen (Kovalchuk *et al.* 2005).

Fenton-Reaktion

Haber-Weiss Reaktion

Abb. 1.1 Schematische Darstellung der Entstehungsweise von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS). Übergangsmetalle sind auf Grund ihrer Eigenschaft die Oxidationsstufe leicht wechseln zu können an Reaktionen wie der Haber-Weiss-Reaktion beteiligt. Hierbei katalysieren Metalle, wie beispielsweise Eisen, die Umwandlung von Wasserstoffperoxid (H_2O_2) zu den für die Zelle schädlichen Hydroxyl-Radikalen. Die Fenton-Reaktion stellt die metallabhängige Reaktion dar (Marschner, 2012).

In der Zelle freiliegende ROS führen unter Anderem zur Veränderung in der Struktur von ungesättigten Fettsäuren in der Lipidmembran und von Proteinen (Marschner, 2012).

Darüber hinaus besitzen Schwermetalle eine hohe Bindungsaffinität zu Elementen wie Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel, was ein weiterer Grund für ihre toxische Wirkung auf Organismen darstellt. (Nieboer und Richardson, 1980). Für das Metall Kupfer ist bekannt, dass es an Thiole bindet (Lippard und Berg, 1994), was zu einer Veränderung der Struktur von Proteinen mit Thiolresten führen kann. Ebenfalls besteht bei einem erhöhten Vorkommen von Kupfer in der Zelle die Gefahr, dass Kupfer andere für ein Protein essenzielle Metalle verdrängt (Lippard und Berg, 1994). Inwieweit diese Verdrängungsvorgänge in der Zelle passieren können, ist mit der Irving-Williams-Reihe festgelegt. Die Reihe gibt an, welche zweiwertig vorliegenden Metalle die höchste Bindungsaffinität besitzen (Irving und Williams, 1953). Kupfer besitzt in diesem Fall eine höhere Bindungsaffinität als beispielsweise Nickel oder Eisen, was zur Folge hat, dass diese durch Kupfer in Proteinen verdrängt werden könnten. Zum Schutz vor derartigen Schäden müssen Übergangsmetalle in Komplexen gebunden sein (Marschner, 2012).

Ein großer Anteil des in der Pflanze enthaltenen Kupfers, ist an dem Protein Plastocyanin gebunden (Hänsch und Mendel, 2009). Bei Plastocyanin handelt es sich um einen Elektronenüberträger der Elektronentransportkette zwischen dem Cytochrom-b6f-Komplex und dem Photosystem I während der Photosynthese. Um ein weiteres Kupferprotein handelt es sich bei der Cytochrom-c-Oxidase, welche an der Elektronentransportkette in den Mitochondrien beteiligt ist, und unter anderem drei Kupferionen an sich bindet, um Aktivität zu erlangen (Carr und Winge, 2003).

Auf Grund der teils hohen toxischen Wirkung von im Überschuss vorliegenden Metallen ist es entscheidend für die Pflanze, ein geregeltes und funktionierendes Metall-Homöostase-Netzwerk zu besitzen, bei dem Aufnahme und Transport der Metalle innerhalb der Pflanze reguliert werden (Clemens, 2001).

Durch menschlich verursachte Umweltverschmutzung, nimmt die Kontamination von Metallen in Böden zu, was ein Problem für den landwirtschaftlichen Anbau von Pflanzen darstellt. Phänotypisch lässt sich ein Überschuss der Metalle Kupfer und Nickel hauptsächlich an der Hemmung des Wurzelwachstums feststellen (Gonnelli *et al*, 2001). Das Wachstum der Wurzel wird beispielsweise bei Kupferüberschuss vor dem Wachstum des Sprosses eingestellt (Burkhead *et al*, 2009). Dies liegt an dem direkten Kontakt der Wurzel zu den Metallen im Boden und die Beteiligung an der direkten Aufnahme von Metallen, welche über die Wurzel erfolgt (Santos *et*

al, 2015). Zusätzlich können die Keimungsrate und Nekrosen des Wurzelgewebes auf ein zu hohes Vorkommen an Metallen hinweisen. Ein weiterer Hinweis auf Kupferüberschuss ist das Vorkommen von Chlorosen im Sprossgewebe (Burkhead *et al.* 2009).

Die klassischen bekannten Faktoren, welche zu Schäden in der DNA führen und DNA Reparatur-Mechanismen auslösen können, sind beispielsweise Bestrahlung mit UV-Licht und ionisierende Strahlung (Hoeijmakers, 2009). Auch von Metallen, wie Kupfer und Nickel ist bekannt, dass diese zu Schäden der DNA führen (Hartwig, 1995). Die Gentoxizität lässt sich hierbei durch zwei molekulare Prozesse erklären. Zum einen kann die DNA durch freivorliegende ROS oder durch Beeinflussung von Vorgängen der DNA-Reparatur und Replikation durch Metalle geschädigt werden (Hartwig, 1995).

Das Metall Aluminium wirkt ebenfalls auf Grund von Bindung an Sauerstoffdonoren toxisch auf Pflanzen. Das Vorliegen von Aluminium in seiner toxischen Form wird ebenso durch einen niedrigeren pH-Wert im Boden begünstigt (Ma *et al.*, 2001). Vor Allem in Ländern der Dritten Welt führen Aluminiumkontaminationen in landwirtschaftlichen Nutzboden zu Problemen (Eekhout *et al.*, 2017). Neuste Forschung an der Identifikation von Genen, welche zu einer erhöhten Aluminiumtoleranz in Pflanzen beitragen, ergaben, dass der Ausfall des Gens für das Protein *Ataxia telangiectasia and Rad3-related (ATR)* zu einer erhöhten Toleranz gegenüber Aluminium bei *Arabidopsis thaliana (A. thaliana)* Pflanzen führte (Nezames *et al.*, 2012). Das Protein ATR ist Teil der Antwort auf DNA-Schäden und ist in der Lage Strangbrüche der DNA zu detektieren (Eekhout *et al.*, 2017).

Es gibt mehrere Arten von DNA-Schäden, für die spezifische Reparaturmechanismen greifen. Wird eine Base eingebaut, welche keine korrekte Watson-Crick-Basenpaarung vorsieht, wird diese von der *DNA-Mismatch-Repair* durch eine komplementäre Base ersetzt. Werden Basen auf chemischer Ebene verändert, werden diese mittels der *Base-Excision-Repair (BER)* ebenfalls ersetzt (Jiricny, 2006). Solch eine chemische Veränderung entsteht beispielsweise durch den Verlust einer Aminogruppe (Spampinato, 2017). Entstehen komplexere Schäden an der DNA, die zu einer Veränderung der DNA-Struktur führen, werden diese mittels *Nucleotide-Excision-Repair (NER)* behoben (Spampinato, 2017). Solche Schäden entstehen beispielsweise durch die durch hohe UV-Bestrahlung hervorgerufene Bildung von Pyrimidindimeren. Diese Schäden werden behoben, indem das Oligonukleotid ebenfalls ausgetauscht und ersetzt wird (Hoeijmakers, 2009).

Neben den eben aufgeführten DNA-Schäden, kommen ebenfalls Brüche von DNA-Strängen vor, die in einem komplexeren System repariert werden müssen.

Bei der Antwort auf DNA-Schäden handelt es sich um Signaltransduktionsketten, welche in der Lage sind Schäden in der DNA zu detektieren und diese Informationen weiterzuleiten (Harper und Elledge, 2007). Mittels der Proteinkinase ATR werden Einzelstrangbrüche detektiert. Bei Doppelstrangbrüchen wird dies von der Proteinkinase *Ataxia telangiectasia mutated* (ATM) übernommen (Hu *et al*, 2016). Beide Proteinkinasen phosphorylieren gezielt Proteine, wie den Transkriptionsfaktor *Suppressor of Gamma Response 1* (SOG1). Dieser ist maßgeblich an der Expression vieler Gene beteiligt, die an der DNA-Reparatur und der Hemmung des Zellzyklus beteiligt sind und spielt somit eine entscheidende Rolle bei der Antwort auf DNA-Schäden (Eekhout *et al*, 2017).

Abb. 1.2 Schematische Darstellung der *DNA Damage Response* (DDR), welche die Reparatur bei unterschiedlichen Schädigungen der DNA koordiniert. Je nach Art des entstandenen DNA-Schadens wird ein spezifischer Signaltransduktionsweg aktiviert. Die Proteinkinase ATR wird beim Auftreten von Einzelstrangbrüchen (ssDNA), ATM bei einem Vorkommen von Doppelstrangbrüchen (DSB) aktiviert. Beide Proteinkinasen phosphorylieren den Transkriptionsfaktor SOG1, der die Expression von Genen aktiviert, welche an der DNA-Reparatur beteiligt sind. Ebenfalls werden über diesen Transduktionsweg die Expression von Genen, die zur Hemmung des Zellzyklus führen reguliert (nicht dargestellt). (verändert nach Eekhout *et al*, 2017)

Entsteht ein Doppelstrangbruch gibt es mehrere Möglichkeiten zur Reparatur. Dazu zählen *Non-Homologous-End-Joining* (NHEJ), *alternative-Non-Homologous-End-Joining* (alt-NHEJ), *single-strand-Annealing* (ssA) und Homologe Rekombination (Hartlerode und Scully, 2009).

Die *A. thaliana* Mutante *aluminiumssensitive-3* (*als-3*) zeigt eine erhöhte Sensitivität gegenüber dem Metall Aluminium, welche jedoch durch eine *Second-site-Mutagenese* der Gene *atr*, *alt2/tanmei* und *sog1* rückgängig gemacht werden konnte (Nezames *et al.* 2012). Die zuvor genannten Gene sind bekannterweise an der Reparatur von DNA-Schäden beteiligt, weshalb die Vermutung besteht, dass die Antwort auf Schäden der DNA im Zusammenhang mit der Toleranz gegenüber Aluminium steht (Eekhout *et al.*, 2017).

Somit besteht die Möglichkeit, dass auch andere Mutationen im DNA-Reparaturmechanismus zu einer veränderten Metalltoleranz führen können. Hierbei lagen für die beiden Proteinkinasen ATM (*atm*) und ATR (*atr-2*), die zuvor beschrieben wurden, Mutanten zur Untersuchung vor. DNA-Doppelstrangbrüche werden durch NHEJ repariert (Ciccia und Eledge, 2010), weshalb in diesem Projekt zu Analyse Mutanten ausgewählt wurden, die an diesem Prozess beteiligt sind. Zur Untersuchung wurden unter Anderem Mutanten mit Mutationen der Proteine Ku70 und Ku80 und DNA Ligase 4 (Lig4) verwendet. Die beiden Proteine Ku70 und Ku80 bilden ein Heterodimer und legen sich mit ihrer ringförmigen Struktur an die beiden Enden eines Doppelstrangbruchs (Mahaney *et al.* 2009). Sie tragen zur Initialisierung des NHEJ bei, indem die katalytische Untereinheit der *DNA-dependent Protein Kinase* (DNA-PK) von den Ku-Proteinen zur Bruchstelle transportiert und aktiviert wird (Mahaney *et al.*, 2009). Nach Bindung der DNA-PK folgen mehrere Autophosphorylierungen an verschiedenen Stellen, die so den Zugang bestimmter Enzyme zu den DNA-Strang regulieren (Meek *et al.*, 2008). Anschließend bildet das Protein Lig4 mit *X-ray repair cross-complementing protein 4* (XRCC4) einen Komplex und bindet an die DNA-PK. Daraufhin folgt die Ligation des gebrochenen DNA-Strangs (Mahaney *et al.*, 2009).

Im Gegensatz zum NHEJ-Reparaturmechanismus, benötigt die HR eine homologe Sequenz im Genom, um den Doppelstrangbruch zu reparieren (Takata *et al.*, 1998). Dabei sind zwei Arten der Homologen Rekombination zu nennen. Homologe Rekombination kann entweder zwischen genetisch miteinander verknüpften homologen Sequenzen oder zwischen homologen Sequenzen auf zwei unterschiedlichen Chromatiden stattfinden (Molinier *et al.*, 2004). Um einen Ausfall in diesem Prozess auf die Metalltoleranz von *A. thaliana* zu prüfen, wurde die Mutante

nse4a-2 ausgewählt. Das Protein *Non-Structural Maintenance Of Chromosomes Element 4 Homolog A* (NSE4A) wird vermutet mit dem Proteinkomplex *Structural Maintenance Of Chromosomes 5/6* (SMC5/6) zu interagieren, welcher maßgeblich an der DNA-Reparatur beteiligt ist (Hu *et al.*, 2005). Die Funktionsweise des SMC5/6 Komplex ist noch nicht vollständig verstanden, aber es wurde bereits herausgefunden, dass es Cohesine an die Stelle des Doppelstrangs transportiert (Potts *et al.*, 2006).

Ein Nachweis des Vorkommens an HR, kann mit speziellen Reporterlinien in Pflanzen erfolgen. Homologe Rekombinationsereignisse lassen sich in Pflanzen mittels eines speziellen Konstrukts eines β -Glucuronidase-Gens nachweisen, welches unterbrochen vorliegt und durch das Eintreten eines Homologen Rekombinationsereignis zusammengefügt wird. Somit lässt sich dieses anhand von histochemischer Färbung nachweisen (Puchta *et al.* 1995).

Welcher Weg der DNA-Reparatur für Doppelstrangbrüche gewählt wird, hängt unter anderem von der Phase des Zellzyklus ab (Ceccaldi *et al.*, 2016). Die HR tritt vor Allem in der S/G2-Phase auf, da in dieser Phase homologe Sequenzen in Form von Schwesterchromatiden als Vorlagen zur Reparatur vorliegen (Karanam *et al.*, 2012). Die Reparatur mittels NHEJ findet über den gesamten Zellzyklus statt, ist aber in der G1/G2 Phase vorherrschend (Karanam *et al.* 2012). Bei einer Reparatur mittels alt-NHEJ finden ähnliche Prozesse statt wie beim klassischen NHEJ. Es tritt ein, wenn Schlüsselfaktoren des NHEJ nicht zur Verfügung stehen (Spampinato, 2017).

Im Laufe dieser Arbeit sollen *A. thaliana* Mutanten mit Mutationen im NHEJ-Reparaturmechanismus (*ku70*, *ku80*, *lig4*), im HR-Reparaturmechanismus (*nse4a-2*) und bei den beiden Sensorproteinkinasen ATM und ATR (*atr-2*, *atm*) im Vergleich zum Wildtyp phänotypisch analysiert werden. Daraufhin sollen bei Auffälligkeiten ebenfalls weitere Untersuchungen durchgeführt werden, die als Stressindikatoren gelten. Ebenfalls soll das Vorkommen von Homologer Rekombination mit einer GUS-Reporterlinie bei unterschiedlichen Kupferkonzentrationen getestet werden, um eine Einsicht über den Einfluss von Metallen auf die DNA-Reparatur zu bekommen.

Ebenfalls sollen aber auch evolutionäre Anpassung von Pflanzen an eine lebensunfreundliche Umgebung untersucht werden. Dafür eignen sich Pflanzen, welche auf Serpentinböden wachsen, da diese Böden sich durch eine hohe Porosität, einer hohen Konzentration an Nickel, einer geringen Calcium/Magnesium-Ratio und einem geringen Vorkommen an Nährstoffen aus-

zeichnen (Arnold *et al.*, 2016). In diesem Projekt soll spezifisch die Adaption an erhöhte Nickelkonzentrationen im Boden untersucht werden, indem Pflanzen von Serpentinstandorten mit Pflanzen von Kontrollböden verglichen werden.

2. Material und Methoden

2.1 Liste der verwendeten Geräte und Verbrauchsmaterialien

Tab. 2.1 Liste der verwendeten Geräte

Bezeichnung	Hersteller
Autoklav Tuttnauer 5075 ELV	Tuttnauer Europe B.V (Breda, NLD)
<u>Binokular:</u>	
Leica MZ 12	Leica Microsystems (Wetzlar, D)
NEX Leuchtplatte	Palmed GmbH (Blaustein, D)
<u>Fotodokumentation:</u>	
Axio Cam MRc	Carl Zeiss AG (Oberkochen, D)
Axio Cam HRC	Carl Zeiss AG (Oberkochen, D)
<u>Infiltration:</u>	
Membran Vakuumpumpe	Vacuubrand GmbH (Wertheim, D)
<u>Mikroskope:</u>	
Axio Imager A2	Carl Zeiss AG (Oberkochen, D)
Leica TCS SP5II	Leica Microsystems (Wetzlar, D)
Millipore Anlage Milli Q Plus	Millipore (Eschborn, D)
Platereader Eon	BioTek (Bad-Friedrichshall, D)
Scanner Epson Perfection V700	Epson (Suwa, JPN)
<u>Spektrometrie:</u>	
iCAP 6000 series	Thermo Scientific (Waltham, USA)
ASX-520 AutoSampler	Cetac (Manchester, UK)
Sterilbank Fortuna Clean Air 1500	Scanlaf (Lyngø, DNK)
Thermomixer comfort	Eppendorf AG (Hamburg, D)
Tischzentrifuge 5415R	Eppendorf AG (Hamburg, D)
UV Stratalinker 1800	Stratagene (San Diego, USA)
<u>Waagen:</u>	
XA 105 Dualrange	Mettler-Toledo GmbH (Gießen, D)
Kern 770	Kern&Sohn GmbH (Balingen-Frommern, D)
Wärmeschrank UM 600	Memmert (Schwabach, D)

Alle weiteren Geräte entsprechen dem üblichen Laborstandard.

Tab.2.2 Liste der verwendeten Verbrauchsmaterialien und Kits

Bezeichnung	Hersteller
CometAssay Kit	Trevigen (Maryland, USA)

Alle weiteren Verbrauchsmaterialien entsprachen dem üblichen Laborstandard.

2.2 Liste der Feinchemikalien

Tab. 2.3 Liste der verwendeten Feinchemikalien

Bezeichnung	Hersteller
Chloramphenicol	DUCHEFA (Haarlem, NL)
Dinatriumphosphat (Na_2HPO_4)	Riedel-de Haen (Seelze, D)
Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA)	Carl Roth (Karlsruhe, D)
Kaliumhexacyanidoferrat(II)	Sigma Aldrich (St. Louis, USA)
Kaliumhexacyanidoferrat(III)	Sigma Aldrich (St. Louis, USA)
Kupfer(II)sulfat-5-hydrat	Riedel-de Haen (Seelze, D)
Natriumdihydrogenphosphat (NaH_2PO_4)	Grüssing GmbH Analytika (Filsum, D)
Natriumhypochlorid	AppliChem (Darmstadt, D)
Nickel(II)sulfat-hexahydrat	Merck KGaA (Darmstadt, D)
Propidiumiodid	Sigma Aldrich (St. Louis, USA)
Sybr Gold Nucleic Acid Gel Stain	Thermo Scientific (Waltham, USA)
TWEEN 20	Sigma-Aldrich (St. Louis, USA)
5-Brom-4-chlor-3-indolyl- β -D-glucuronsäure (X-Gluc)	Thermo Scientific (Waltham, USA)

Alle nicht aufgeführten Chemikalien wurden in Analysequalität bezogen.

2.3 Biologisches Material

Tab. 2.4 Liste der verwendeten Pflanzen

Art	Genotyp	ID Nummer	Herkunft
<i>Arabidopsis thaliana</i>	<i>atr-2</i>	SALK032841C	Nottingham Arabidopsis Stock Center
<i>Arabidopsis thaliana</i>	<i>ku70</i>	SALK123414C	Nottingham Arabidopsis Stock Center
<i>Arabidopsis thaliana</i>	<i>ku80</i>		Nottingham Arabidopsis Stock Center
<i>Arabidopsis thaliana</i>	<i>lig4</i>	SALK044027C	Nottingham Arabidopsis Stock Center
<i>Arabidopsis thaliana</i>	<i>nse4a-2</i>	GK-768H08	Nottingham Arabidopsis Stock Center
<i>Arabidopsis thaliana</i>	<i>Atm</i>	SALK040423C	Nottingham Arabidopsis Stock Center
<i>Arabidopsis thaliana</i>	<i>recE</i>		Nottingham Arabidopsis Stock Center

Ebenfalls verwendet wurden Wildtyppflanzen der Art *Arabidopsis thaliana* mit der Varietät Columbia-0 und Pflanzen der Art *Cardamine hirsuta*, welche von unterschiedlichen Populationen stammen. (Lehrstuhlbestand)

2.4 Material und Methoden

2.4.1 Herstellung von Hoaglandmedium

Zur Anzucht aller verwendeten Pflanzen wurde Hoaglandmedium verwendet. Die unten aufgeführten Bestandteile wurden mit *A. bidest* gelöst und nach dem Autoklavieren verwendet. Bei der Verwendung des Hoaglandsmediums als Flüssigmedium wurde kein Agar hinzugegeben. Bei Verwendung von ansteigenden Metallkonzentrationen, wurden die benötigten Mengen an Metalllösungen, die zuvor sterifiltriert wurden, dem Medium nach dem Autoklavieren zugesetzt.

Hoaglandmedium:

1.5 mM Ca(NO ₃) ₂	0,5 µM CuSO ₄
0.28 mM KH ₂ PO ₄	1 µM ZnSO ₄
0.75 mM MgSO ₄	5 µM MnSO ₄
1.25 mM KNO ₃	25 µM H ₃ BO ₃
3 mM MES-KOH pH 5.7	0.1 µM Na ₂ MoO ₄
5 µM Fe-HBED	50 µM KCL
0.8% (w/v) Agar	1% (w/v) Saccharose

2.4.2 Anzucht von Pflanzen

Zur Anzucht der *A. thaliana*-Pflanzen Col-0, *ku 70*, *ku 80*, *atr-2*, *lig 4*, *nse4a-2* und *atm* wurden die Samen auf Hoaglandmedium mit 1%igen Anteil an Saccharose und 0,8%igen Anteil an Agar ausgesät und für 3 Tage im Dunkeln bei 4° C stratifiziert. Anschließend wurden sie für 5 Tage unter Langtagbedingungen (16 h Licht, 22° C, 120 µE/m*s, 8 h Dunkel, 18° C) angezogen. Die einzelnen Pflanzen wurden in einem Alter von 5 Tagen auf Hoaglandmedien mit ansteigenden Kupferkonzentrationen (0,5 µM, 1,5 µM, 2,5 µM, 5 µM, 7,5 µM und 10 µM CuSO₄) und ohne Zusatz von Saccharose mit einem sterilen Zahnstocher transferiert. Auf diesem Hoaglandmedium verblieben die Pflanzen für weitere 16 Tage (mit Ausnahme bei *nse4a-2* für 9 Tage) bis zur Ernte. Die Pflanzen wurden auch weiterhin unter Langtagbedingung angezogen.

Für die Bestimmung der homologen Rekombinationsfrequenz wurden je 40 Samen der verwendete Pflanzenlinie *recE* auf Hoagland-Medium mit ansteigender Kupferkonzentration (0,5 µM, 1,5 µM, 2,5 µM, 5 µM, 7,5 µM CuSO₄) ausgesät und ebenfalls für 3 Tage bei 4° C in Dunkelheit stratifiziert. Die Anzucht erfolgte in runden Petrischalen, welche waagrecht platziert wurden. Es wurden je 3 Platten pro getesteter Kupferkonzentration und 2 Platten für die UV-Kontrolle vorbereitet. Anschließend folgte für 14 Tage Anzucht der Pflanzen unter Langtagbedingungen. Zur Kontrolle wurde ebenfalls eine Platte mit Pflanzen unter Kontrollbedingung nach 7 Tagen für 30 s mittels Stratalinker mit UV-Licht bestrahlt, da es bekannt ist, dass Behandlung mit UV-Licht zu erhöhter Anzahl an homologen Rekombinationsereignissen führt (Molinier *et al.*, 2004).

Für die Einzelzellgelelektrophorese wurden die Pflanzen zur Keimung auf Hoaglandmedium mit Saccharose-Anteil ausgesät und für 3 Tage bei 4° C in Dunkelheit stratifiziert. Daraufhin wurden sie für 3 Tage unter Langtagbedingungen am Lehrstuhl angezogen. Folgend wurden die Pflanzen zum Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung nach Köln umgelagert. Die Setzlinge wurden für weitere 10 Tage im Institut angezogen. Am Tag vor der Extraktion der Zellen wurden die Pflanzen in flüssiges Hoaglandmedium überführt. Dabei diente als Kontrolle Medium mit einer Kupferkonzentration von 0,5 µM CuSO₄ und als Kupferbehandlung wurde eine Konzentration von 20 µM CuSO₄ ausgewählt. Nach einem Zeitraum von 24 h wurden die Pflanzen geerntet und es folgte die Durchführung der Einzelzellgelelektrophorese.

Zur Modifikation der Anzucht von *Cardamine hirsuta* (*C. hirsuta*) Pflanzen wurden Hoaglandmedien mit unterschiedlicher Mg/Ca-Ratio getestet. Hierfür wurden die Pflanzen auf Hoaglandmedien mit unterschiedlicher Mg/Ca-Ratio (0.3, 0.5, 1.0 und 1.8) ausgesät, für 6 Tage bei

4° C in Dunkelheit stratifiziert und unter Langtagbedingung für 18 Tage angezogen. Es folgte ein weiterer Versuch, bei dem *C. hirsuta* Samen auf Hoaglandmedium mit einer Mg/Ca-Ratio von 0.21 (3,75 mM Ca(NO₃)₂, 0,75 mM MgSO₄) ausgesät, für 6 Tage stratifiziert und unter Langtagbedingungen angezogen wurden. Nach 10 Tagen wurden die Setzlinge auf Hoaglandmedien mit verschiedener Mg/Ca-Ratio (0.21, 0.5, 1.0) transferiert und nach weiteren 7 Tagen geerntet. Bei der Anzucht von *C. hirsuta* zur Untersuchung zur Anpassung an erhöhte Nickelkonzentrationen wurden die Samen zur Anzucht auf Hoaglandmedium mit einer Mg/Ca-Ratio von 0.21 ausgesät und für 6 Tage stratifiziert. Die Pflanzen wurden für 19 Tage unter Langtagbedingungen angezogen. Zur Untersuchung der Nickeladaptation wurden die Pflanzen nach 4 Tagen Anzucht auf Medien mit ansteigenden Nickelkonzentrationen (0 µM, 50 µM, 100 µM und 150 µM NiSO₄) transferiert.

2.4.3 Sterilisation von Samen

Zur Sterilisation der Samen wurden die benötigte Samenmenge in ein 1,5 ml Eppendorfgefäß überführt und in 1 ml 70%igen Ethanol für 5 min inkubiert. Während der Inkubation wurden die Samen regelmäßig invertiert. Nachdem die Samen anschließend zwei Mal mit *A. bidest* gewaschen wurden, folgte eine Inkubation in 50% Bleach-Lösung für einen Zeitraum von 10 min, wobei ebenfalls regelmäßig invertiert wurde. Die Samen wurden anschließend vier Mal mit *A. bidest* gewaschen und konnten daraufhin ausgesät werden.

50% Bleach-Lösung

1:4 Lösung von 13% (w/v) NaOCl und *A. bidest*
0,05% (w/v) Tween 20

2.4.4 Bestimmung des Wurzellängenwachstums

Zur phänotypischen Analyse wurde bei Wildtyp und den Mutanten das Wurzellängenwachstum gemessen. Dies erfolgte durch Markierung der Position der Wurzelspitze der 5 Tage alten Setzlinge, die auf metallhaltiges Medium überführt wurden. Die Wurzellängenzunahme wurde täglich von dem Zeitpunkt des Transfers an mit einem Messstab vermessen. Dies erfolgte bis die Wurzeln das Ende der Platte erreicht hatten.

2.4.5 Bestimmung des Chlorophyllgehalts

Bei der Bestimmung der Chlorophyllkonzentration wurde etwa 20 mg Blattmaterial benötigt, wobei das Abwiegen direkt nach der Ernte im frischen Zustand erfolgte. Bei der gesamten Extraktion waren die Proben vor Lichteinfall mittels Aluminiumfolie zu schützen. Die Extraktion des Chlorophylls erfolgte über eine Zugabe von 2 ml 100% (v/v) Methanol, womit die Proben

bei 70° C für 15 min im Thermomixer inkubiert wurden. Die Proben wurden alle 5 min für 10 s geschüttelt. Darauffolgend wurden die Proben für 5 min auf Eis gelagert und anschließend bei 14.000 rpm bei 4° C für 1 min in der Tischzentrifuge zentrifugiert. Es wurden 200 µl des Überstandes der einzelnen Proben für die photometrische Messung abgenommen und in eine Mikrotiterplatte überführt. Mit Hilfe eines *Microplate reader Spectrophotometer* konnte der Chlorophyllgehalt photometrisch erfasst werden. Dazu wurde bei den Wellenlängen 652 nm und 665 nm gemessen. Als Leerwert, diente eine Probe, die lediglich 100% (v/v) Methanol enthielt und auf gleiche Weise, wie die Proben, die biologisches Material enthielten, behandelt wurde. Die Berechnung des Totalchlorophyllgehalts erfolgte mit folgender Formel:

$$Tchl \text{ (}\mu\text{g/mg FG)} = \frac{(22,12 \times A_{652} + 2,71 \times A_{665}) \times 2}{\text{mg FG}}$$

Bei der Berechnung war ebenfalls zu beachten, dass der aus der Formel resultierende Chlorophyllgehalt durch den Faktor 0,51 auf Grund der Korrektur der Wellenlängen dividiert werden musste (Warren, 2008).

2.4.6 Bestimmung der Biomasse

Zur Bestimmung der Biomasse wurden Spross und Wurzel getrennt geerntet. Dabei wurde der Spross mit Papiertüchern von möglich anhaftenden Agar-Resten befreit und abgewogen. Die Wurzeln zeigten eine hohe Kontamination an Medium auf, weshalb diese in *A. bidest* gewaschen und anschließend getrocknet wurden. Daraufhin konnte auch das Frischgewicht bestimmt werden.

2.4.7 Multi-Element-Analytik mittels ICP-OES

Die Bestimmung der Kupferkonzentration von Spross und Wurzel wurde mit optischer Emissionspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES) erfasst. Dafür mussten die Proben speziell vorbereitet werden.

2.4.7.1 Ernte und Desorption des Pflanzenmaterials

Bei den zu erntenden Pflanzen wurden Wurzel und Spross mittels eines Skalpells getrennt, um die Metallkonzentration in beiden pflanzlichen Geweben getrennt betrachten zu können. Das Pflanzenmaterial muss für die Messung von jeglicher äußeren Verschmutzung, zum Beispiel durch anhaftendes Medium entstehende Metallkontaminationen, befreit werden. Die gesamte Desorption und das Waschen fanden auf Eis statt. Zu Beginn wurde das Pflanzenmaterial in Desorptions-Lösung I für 10 min inkubiert. Dabei wurde mit einer Pinzette in regelmäßigen

Abständen das Pflanzenmaterial in der Lösung umgerührt. Das Pflanzenmaterial wurde anschließend für 3 min in Desorptions-Lösung II inkubiert. Es folgte das zweimalige Waschen des Pflanzenmaterials mit *A. bidest*, wobei das Pflanzenmaterial für 1 min in *A. bidest* verweilte und regelmäßig mittels einer Pinzette umgerührt wurde. Nach dem Waschen wurden die Pflanzen mit Papiertüchern getrocknet und das Frischgewicht von Spross und Wurzel bestimmt. Das Pflanzenmaterial wurde in Papiertüchern übertragen und für etwa 3 Tage im Wärmeschrank bei 60° C getrocknet. Bevor das Pflanzenmaterial für die Messung vorbereitet werden konnte, wurden die Proben für einen Tag bei Raumtemperatur gelagert, um das Trockengewicht stabil zu halten.

Desorptions-Lösung I

5 mM CaSO₄

1 mM MES-KOH pH, 5.7

Desorptions-Lösung II

5 mM CaSO₄

10 mM Na₂EDTA, pH 5.7 (KOH)

1 mM MES-KOH, pH 5.7

2.4.7.2 Vorbereitung der Proben für die Multi-Element-Analytik

Zur Vorbereitung wurde von den einzelnen Proben das Trockengewicht bestimmt, indem dieses in Duran-Reagenzgläsern abgewogen wurde. Auf die zu messenden Proben wurde 2 ml 65% HNO₃ gegeben und über Nacht/ Wochenende unter dem Abzug bei Raumtemperatur stehen gelassen. Daraufhin wurden die Proben erst bei 80° C für 60 min und anschließend bei 120° C für weitere 90 min aufgekocht. Dabei wurden die Proben in regelmäßigen Abständen geschwenkt. Die Proben wurden darauffolgend bei Raumtemperatur abgekühlt, bis sie eine Temperatur von unter 50° C erreicht hatten. Anschließend wurde 1 ml 30% H₂O₂ hinzugegeben und die Proben wurden leicht geschwenkt. Nach einer Inkubation von 30 min bei Raumtemperatur, wurden die Proben für 30 min auf 60° C im Wärmeblock erhitzt. Für weitere 30 min wurde die Temperatur auf 100° C erhöht. Als die Proben auf Raumtemperatur abgekühlt waren, konnten diese mit Milli-Q-Wasser auf ein Volumen von 10 ml aufgefüllt werden. Bis zur Messung wurden die Proben im Kühlraum bei 4° C gelagert. Als Referenzmaterial diente eine Probe, die den Tabakstandard INCT-PVTL-6 enthielt und als Leerwert eine Probe, bei der kein Pflanzenmaterial hinzugegeben wurde. Referenzmaterial und Leerwert wurden auf gleiche Weise behandelt wie die Proben mit Pflanzenmaterial.

Anschließend konnten die Metallkonzentration des Pflanzenmaterials in Bezug auf das Trockengewicht mittels ICP-OES bestimmt werden.

2.4.8 Bestimmung der homologen Rekombinationsfrequenz mittels GUS-Färbung

Zur Bestimmung der homologen Rekombinationsfrequenz mittels GUS-Färbung wurden 14 Tage alte Pflanzen der Reporterlinie *recE* vorsichtig geerntet und in 15 ml Zentrifugenröhrchen überführt. Es wurden stets 3 Platten, auf denen 40 Pflanzen zu Beginn ausgesät wurden geerntet. Für die UV-Kontrolle wurden lediglich zwei Platten verwendet. Die UV-Bestrahlung erfolgte als die Setzlinge 7 Tage alt waren mittels eines UV-Stratalinker für 30 s. Es wurde anschließend β -Glucuronidase-Färbelösung (GUS-Färbelösung) hinzugegeben. Sobald die GUS-Lösung hinzugegeben wurde, wurden die Zentrifugenröhrchen in Aluminiumfolie eingewickelt, um diese vor Lichteinfall zu schützen. Daraufhin wurden kleine Nylonnetze für das Zentrifugenröhrchen vorbereitet, welche gewährleisten, dass das Pflanzenmaterial während der nachfolgenden Infiltration im Röhrchen und in der Lösung verblieb. Die Infiltration erfolgte für einen Zeitraum von 5 min. Anschließend wurden die Proben bei 37° C über Nacht inkubiert. Am folgenden Tag wurde die GUS-Lösung abgenommen und die Pflanzen mittels 70% (v/v) Ethanol über mehrfaches Wechseln des Ethanols entfärbt. Nach vollkommener Entfärbung der Pflanzen, konnte der Versuch mit einem Binokular ausgewertet werden. Die Lagerung der Pflanzen erfolgte ebenfalls in 70% (v/v) Ethanol bei 4° C.

GUS-Färbelösung

100 mM Natriumphosphatpuffer	2 mM $K_3Fe(CN)_6$
10 mM Na_2EDTA	2 mM $K_4Fe(CN)_6$
0,1% (w/v) Triton X-100	0,5 mg/ml X-Gluc
100 μ g/ ml Chloramphenicol	

2.4.9 Detektion toter Wurzelzellen durch Färbung mit Propidiumiodid

Zur Untersuchung der Wurzelspitze der Linien *Col-0*, *ku 70* und *nse4a-2* wurden die acht Tage alten Pflanzen in Propidiumiodid-Lösung für etwa 15 s inkubiert und darauffolgend kurz mit *A. bidest* gespült. Mittels eines Konfokalmikroskops konnten die toten Wurzelzellen in den Wurzelspitzen der einzelnen Pflanzenlinien untersucht und dokumentiert werden.

2.4.10 Nachweis von DNA-Doppelstrangbrüchen mittels Einzelzellgelelektrophorese

Für den Nachweis von DNA-Schäden mittels Einzelzellgelelektrophorese wurden aus ungefähr 75-150 mg Pflanzenmaterial Zellen extrahiert. Dafür wurde das geerntete Pflanzenmaterial in

eine Petrischale überführt, wobei dieses direkt mit 200 µl PBS-Puffer bedeckt wurde. Die gesamte Extraktion und Vorbereitung für die Fluoreszenzmikroskopie wurde im Dunkeln vollzogen. Zur Extraktion der Zellen wurde das Pflanzenmaterial auf Eis mittels einer Rasierklinge sorgfältig zerkleinert. Mit einem Zellfilter wurden die extrahierten Nukleoli in ein 1,5 ml Eppendorfgefäß abfiltriert. Anschließend wurde der Extrakt mit geschmolzener LM Agarose in einem Verhältnis von 1:10 (v/v) versetzt, wobei 50 µl des Gemischs abgenommen und auf *well slides*, welche als Objektträger fungierten, aufgetragen wurden. Die verwendete LM Agarose wurde zuvor für 5 min bei 70° C geschmolzen und bis zur Verwendung bei 37° C in einem Wärmeblock aufbewahrt. Die vorbereiteten Objektträger wurden für 15 min bei 4° C in Dunkelheit getrocknet. Daraufhin wurden sie ebenfalls bei 4° C für 5 min in Lysispuffer inkubiert. Es folgte zweimaliges Waschen in TBE-Puffer für 5 min bei 4° C. Eine ebenfalls in Dunkelheit durchgeführte Elektrophorese für 4 min bei 1 V/cm mit 1X TBE-Puffer wurde durchgeführt. Nach der Elektrophorese wurden die Proben für 60 min in TBE-Puffer mit einem 1%igen Anteil an Triton X-100 bei 4° C inkubiert. Es folgte wiederum ein zweimaliges Waschen mit TBE-Puffer für jeweils 5 min. Anschließend wurden die Proben für 60 min bei 37° C im Wärmeschrank getrocknet. Die Färbung erfolgte mittels des Farbstoffs SYBR Gold. Es wurden 50 µl des Farbstoffs pro Probe auf die Objektträger aufgetragen und für 5 min bei 4° C inkubiert. Nach Behandlung mit dem Farbstoff wurden Überstände des Farbstoffs mit *A. bidest* entfernt. Zu Letzt konnten die Proben unter einem Fluoreszenzmikroskop begutachtet und photographisch für weitere Analysen festgehalten werden. Die entstandenen Fotos konnten mit Hilfe des Programms *CometScore* (TriTrek) ausgewertet werden.

PBS-Puffer:

160 mM NaCl
 8 mM Na₂HPO₄, pH 7.0
 4 mM NaH₂PO₄, pH 7.0
 5 mM EDTA

1X TBE-Puffer

90 mM Tris-Borat, pH 8.4
 2 mM EDTA

2.4.11 Digitale Bildbearbeitung und rechnergeschützte Analysen

Die digitale Bildbearbeitung erfolgte mit den Programmen GIMP der Version 2.8.22 (Stand: Juni 2017), Paint 4.0.17 (Stand: Juni 2017) und Powerpoint 2016 ohne dabei inhaltliche Veränderungen zu erzeugen. Bilder des Konfokalmikroskops wurden mit ImageJ (Stand: Juli 2017)

bearbeitet. Ebenfalls mit ImageJ Fiji (Stand: Mai 2017) wurden die Bilder der Einzelzellgelelektrophorese konvertiert und mit der Software TriTrek *CometScore* der Version 1.6.1.29 ausgewertet.

3. Ergebnisse

In dieser Arbeit sollten die *Arabidopsis thaliana* (*A. thaliana*) Mutanten *ku70*, *ku80*, *lig4*, *atr-2*, *atm* und *nse4a-2*, welche Mutationen im DNA-Reparaturmechanismus aufweisen, hinsichtlich ihrer Schwermetalltoleranz zu Beginn phänotypisch analysiert werden. Sollten Phänotypen gefunden werden, sollten diese durch weitere Untersuchungen verfolgt werden. Ebenfalls sollte der Einfluss von erhöhten Konzentrationen an Kupfer im Medium auf das Auftreten von Homologer Rekombination mittels einer GUS-Reporterlinie getestet werden. Auf phänotypischer Ebene sollte auch eine mögliche Adaption an hohen Nickelkonzentration bei Pflanzen der Art *Cardamine hirsuta* (*C. hirsuta*) bei auf Serpentinböden vorkommenden Populationen untersucht werden.

3.1 Phänotypische Analyse der zu untersuchenden Mutanten

Zur Untersuchung des Einflusses des DNA-Reparaturmechanismus auf die Schwermetalltoleranz von *A. thaliana* wurden die Mutantenlinien *atr-2*, *ku70*, *lig4*, *ku80*, *atm* und *nse4a-2* auf Nährmedien mit ansteigenden Kupferkonzentrationen kultiviert und anschließend phänotypisch analysiert. Dafür wurde das Wurzellängenwachstum nach dem Transfer der Setzlinge auf kupferhaltiges Medium, der Chlorophyllgehalt und die Biomasse von Spross und Wurzel untersucht. Der Umfang eines Experiments entsprach je zwei zu testenden Mutanten, sowie dem Wildtyp.

Die beiden Mutanten *atr-2* und *ku70* wurden in Hinblick auf einen möglich abweichenden Phänotyp gegenüber dem Metall Kupfer untersucht. Die Pflanzen sind am Tag der Ernte fotografisch festgehalten worden (s. Abb. 3.1 A). Die Fotos zeigten, dass die drei Genotypen mit ansteigender Kupferkonzentration im Medium schlechter wuchsen, was sich in einer optischen Abnahme der Wurzellänge und Biomasse widerspiegelte. Unter Kontrollbedingungen war zu erkennen, dass die Pflanzen bei allen drei Genotypen begonnen haben Blüten auszubilden (s. Abb. 8.1). Bei optischer Betrachtung schien es, dass die *ku70*-Mutante unter ansteigenden Kupferkonzentrationen im Medium eine geringere Biomasse und Wurzellänge als der Wildtyp aufweisen würde. Zur Überprüfung des optischen Eindrucks wurden die physiologischen Parameter weiterführend ausgewertet (s. Abb. 3.1 B-E). Bei der Bestimmung des Wurzellängenwachstums konnte die Tendenz erkannt werden, dass die Mutanten unter allen Testbedingungen ein geringeres Wurzellängenwachstum aufwiesen als der Wildtyp. Dies war auch unter Kontrollbedingungen der Fall.

Abb. 3.1 Phänotypische Analyse des Wildtyps und der beiden Mutanten *atr-2* und *ku70*, angezogen unter ansteigenden Kupferkonzentrationen im Hoaglandmedium. Die 21 Tage alten Pflanzen wurden nach 5 Tagen auf Medien transferiert und 15 Tage mit verschiedenen Kupferkonzentrationen (0,5 μM, 2,5 μM, 5 μM, 7,5 μM und 10 μM CuSO₄) angezogen und anschließend photographisch festgehalten (A). Ebenso wurde die Wurzelwachstumsrate (B), der Chlorophyllgehalt (C) und die Biomasse von Spross (D) und Wurzel (E) von Wildtyp und beiden Mutanten bestimmt. In den Abbildungen (B), (C), (D) und (E) sind Mittelwerte ± Standardabweichung (n = 3 Platten, mit je 5 Pflanzen pro Genotyp) eines einmalig durchgeführten Experiments dargestellt.

Bei einer Konzentration von 2,5 μM CuSO_4 im Medium schien die Differenz zwischen Wildtyp und der Mutante *ku70* hoch, dennoch lag bei beiden Genotypen eine ähnliche Abnahme des Wurzellängenwachstums um etwa 20% vom Ausgangswert unter Kontrollbedingungen vor (s. Abb. 3.1 B). Bei der Chlorophyllbestimmung zeigte sich unter Kontrollbedingungen, dass die Mutante *ku70* einen höheren Chlorophyllgehalt aufwies als der Wildtyp (s. Abb. 3.1 C) Dahingegen besaß die Mutante *atr-2* einen geringeren Chlorophyllgehalt unter Kontrollbedingung. Bei dem Vergleich der Abnahme des Chlorophyllgehalts unter den einzelnen Genotypen ist auffällig, dass bei allen drei Genotypen der Chlorophyllgehalt bei einer Konzentration von 2,5 μM CuSO_4 im Medium rapide abnahm. Lediglich bei der Mutante *atr-2* konnte eine kontinuierliche Abnahme des Chlorophyllgehalts bei ansteigender Kupferkonzentration verzeichnet werden. Der Chlorophyllgehalt beim Wildtyp und der Mutante *ku70* zeigte diese einheitliche Abnahme nicht. Die prozentuale Abnahme des Chlorophyllgehalts bei einer Konzentration von 5 μM CuSO_4 lag bei den jeweiligen Linien, beim Wildtyp bei etwa 65%, bei der Mutante *atr-2* bei 70% und bei *ku70* bei etwa 60% vom Ausgangswert unter Kontrollbedingung. Ebenfalls auffällig schien, dass sich die Chlorophyllkonzentration bei 2,5 μM und 5 μM CuSO_4 stark ähnelten. Bei der Bestimmung der Biomasse von Spross und Wurzel konnten ebenfalls ähnliche Tendenzen beobachtet werden (s. Abb. 3.1 D und E). Die Biomasse von Spross und Wurzel nahm bei allen Genotypen bei einer Konzentration von 2,5 μM CuSO_4 stark ab. Bei der Bestimmung der Sprossbiomasse konnte fortführend keine kontinuierliche Abnahme bei den Genotypen verzeichnet werden. Es war auffällig, dass die Biomasse von Spross und Wurzel von der *ku70*-Mutante unter Kontrollbedingungen um einiges geringer waren, als Wildtyp und die Mutante *atr-2*. Die hohen Werte bei der Wurzelbiomasse unter Kontrollbedingungen könnten auf einen technischen Fehler in der Durchführung zurückzuführen sein und sind somit kritisch zu betrachten. Obwohl die bestimmten Daten auf keine eindeutige Tendenz hinweisen, wurde auf Grund der optischen Begutachtung die *ku70*-Mutante für weiterführende Untersuchungen ausgewählt, da sie einen möglichen Phänotyp zeigte, der auf eine erhöhte Sensitivität zurückzuführen sein könnte. Auf Grund des geringen Wurzellängenwachstums und der geringen Biomasse bei einer Konzentration von 10 μM CuSO_4 , wurde diese Konzentrationsstufe für weitere Untersuchungen ausgelassen und eine Konzentrationsstufe von 1,5 μM CuSO_4 hinzugezogen. Diese wurde beispielsweise wegen des starken Abfalls an Biomasse und Chlorophyllkonzentration bei 2,5 μM CuSO_4 entschieden. Die weiteren Photographien sind im Anhang zu finden (s. Abb. 8.1) Des Weiteren wurden die Mutanten *atm* und *nse4a-2* auf gleiche Weise getestet. Am Tag der Ernte wurde das Aussehen photographisch festgehalten (s. Abb. 3.2 A) Bei Betrachtung fiel auf, dass die Wildtyppflanzen bei mehreren Bedingungen zu blühen begonnen haben.

Abb. 3.2 Phänotypische Analyse des Wildtyps und der Mutanten *atm* und *nse4a-2* bei ansteigenden Kupferkonzentrationen (0,5 μM, 1,5 μM, 2,5 μM, 5 μM und 7,5 μM CuSO₄) im Hoagland-Medium. Die 21 Tage alten Pflanzen wurden nach 5 Tagen auf Medien mit unterschiedlich hohen Kupferkonzentrationen transferiert und am Tag der Ernte photographisch festgehalten (A). Ebenfalls wurde der Chlorophyllgehalt (B), die Biomasse vom Spross (C), die Wurzelwachstumsrate (D) und die Biomasse der Wurzeln (E) bestimmt. In den Abbildungen (B), (C), (D) und (E) sind Mittelwerte ± Standardabweichungen (n = 3 Platten mit je 5 Pflanzen pro Genotyp) eines einmalig durchgeführten Experiments bestimmt worden.

Im Gegensatz zu der zuvor beschriebenen Untersuchung der Mutanten *ku70* und *atr-2* scheinen die Pflanzen unter allen Bedingungen stärker gewachsen zu sein. Dies könnte auf Abweichungen in der Durchführung zurückzuführen sein. Mit ansteigender Kupferkonzentration im Medium schien die Biomasse und Wurzellängen der Pflanze abzunehmen, wobei auffiel, dass die *nse4a-2*-Mutante ab einer Konzentration von 5 μM CuSO_4 schlechter zu wachsen schien als der Wildtyp. Bei Betrachtung des Wurzellängenwachstums spiegelte sich die Beobachtung nicht wieder (s. Abb. 3.2 B). Die Wurzellängenwachstumsrate nahm beim Wildtyp und *atm* gleichmäßig mit ansteigender Kupferkonzentration im Medium ab. Diese gleichmäßige Abnahme konnte bei der *nse4a-2*-Mutante nicht herausgestellt werden. Zwar wies die Wurzellängenwachstumsrate bei *nse4a-2* eine hohe Differenz zum Wildtyp auf, aber war dies unter Kontrollbedingungen schon gegeben. Dies war bereits auf den Photographien der Pflanzen zu sehen (s. Abb. 3.2 A). Dennoch zeigte die Mutante bei einer Bedingung von 7,5 μM CuSO_4 eine starke Abnahme der Wurzelwachstumsrate. Die Bestimmung des Chlorophyllgehalts ergab eine gleichmäßige Abnahme bei den drei Genotypen (s. Abb. 3.2 C). Als Auffälligkeit stellte sich dar, dass die *atm*-Mutante bei einer Kupferkonzentration von 1,5 μM CuSO_4 eine höhere Biomasse an Spross und Wurzel als der Wildtyp aufwies (s. Abb. 3.2 D und E). Der bei dieser Konzentrationsstufe bestimmte Wert besaß eine veränderte Zunahme von 60% der Ausgangsbedingung innerhalb der Linie. Auch die *nse4a-2*-Mutante wies unter dieser Bedingung eine Zunahme im Vergleich zur Kontrollbedingung auf. Die Mutante *nse4a-2* zeigte bei einer Kupferkonzentration von 7,5 μM CuSO_4 eine starke Abnahme der Sprossbiomasse. Hier konnte eine Reduktion der Biomasse um etwa 80% des Ausgangswerts der Kontrollbedingungen bestimmt werden. Ähnliches war ebenfalls bei der Bestimmung der Wurzelbiomasse bei der *nse4a-2*-Mutante unter dieser Bedingung zu beobachten (s. Abb. 3.2 E). In diesem Fall konnte festgestellt werden, dass die Wurzelbiomasse sich um über 80% vom Ausgangswert verringert hatte. Unter dieser Bedingung wies die *nse4a-2*-Mutante die stärkste Abnahme bei den getesteten Genotypen auf. Bei den weiteren Bedingungen mit erhöhten Kupferkonzentrationen lagen ähnliche Werte bei der Biomasse für *nse4a-2* vor. Die allgemeine Abnahme der Wurzelbiomasse war bei der *atm*-Mutante geringer als beim Wildtyp. Auf Grund der Beobachtungen der starken Abnahme der Biomasse und des Wurzellängenwachstums bei einer Konzentration von 7,5 μM CuSO_4 wurde die *nse4a-2*-Mutante für weiterführende Versuchsreihen ausgewählt.

Die übrigen Photographien des Experiments sind im Anhang zu finden (s. Abb. 8.2).

Abb. 3.3 Phänotypische Analyse des Wildtyps und der zwei Mutanten *lig4* und *ku80* bei ansteigenden Kupferkonzentrationen (0,5 μM, 1,5 μM, 2,5 μM, 5 μM und 7,5 μM CuSO₄) im Hoaglandmedium. Die 21 Tage alten Pflanzen wurden nach 5 Tagen auf Medien mit unterschiedlichen Kupferkonzentrationen kultiviert. Dabei wurde das Aussehen der Pflanzen photographisch festgehalten (A), sowie die Wurzelwachstumsrate (B), der Chlorophyllgehalt (C) und die Biomasse von Spross (D) und Wurzel (E) dokumentiert. In den Diagrammen (B), (C), (D) und (E) sind Mittelwerte ± Standardabweichungen (n = 3 Platten mit 5 Pflanzen je Genotyp) eines einmalig durchgeführten Experiments dargestellt.

Weiterführend wurden die Mutanten *lig4* und *ku80* auf gleiche Weise getestet. Diese Mutanten wurden zur weiteren Untersuchung ausgewählt, da sie am gleichen DNA-Reparaturmechanismus wie die auffällig erscheinende Mutante *ku70* beteiligt sind. Das Erscheinungsbild der Pflanzen wurde am Tag der Ernte ebenfalls photographisch festgehalten (s. Abb. 3.3 A). Es fiel auf, dass die *ku80*-Mutante unter Kontrollbedingungen zu blühen begann. Auch bei einer Bedingung von 1,5 μM CuSO_4 schienen Pflanzen der drei Genotypen anfänglich Blütenstände auszubilden (s. Abb. 8.3). Die *ku80*-Mutante wies ebenfalls eine stärkere Bildung von Wurzelverzweigung auf, sodass die Wurzeln stärker als beim Wildtyp und der *lig4*-Mutante zu wachsen schienen. Bei der Bestimmung des Wurzellängenwachstums war zu erkennen, dass die Wurzellängenzunahme bei allen Genotypen mit ansteigender Kupferkonzentration abnahm. Obwohl die *ku80*-Mutante unter Kontrollbedingungen eine höhere Wachstumsrate als die anderen beiden Genotypen aufzeigte, befand sich diese unter höheren Kupferkonzentrationen unterhalb dieser (s. Abb. 3.3 B). Die Wurzellängenwachstumsrate von *lig4* nahm kontinuierlich mit ansteigenden Kupferkonzentrationen im Medium ab. Der Wildtyp zeigte lediglich bei 1,5 μM CuSO_4 eine leichte Zunahme auf, konnte jedoch tendenziell eine regelmäßige Abnahme gezeigt werden. Beim Chlorophyllgehalt war ab einer Kupferkonzentration von 2,5 μM CuSO_4 ein starker Abfall bei allen getesteten Genotypen zu verzeichnen (s. Abb. 3.3 C). Hierbei wies die Mutante *lig4* tendenziell die größte Abnahme des Chlorophyllgehalts auf. Unter Kontrollbedingungen lag der Chlorophyllgehalt von *lig4* über dem des Wildtyps. Im Gegensatz dazu ist der Chlorophyllgehalt von *lig4* bei einer Konzentration von 2,5 μM CuSO_4 unterhalb der Werte des Wildtyps. Die Werte des Wildtyps und der Mutante *ku80* hingegen wiesen eine geringere Abnahme bei diesen Kupferkonzentrationen auf (s. Abb. 3.3 D). Die Sprossbiomasse der beiden Mutanten nahmen bei steigender Kupferkonzentration stärker ab, als die des Wildtyps. Bei einer Kupferkonzentration von 2,5 μM CuSO_4 fiel die Sprossbiomasse von den drei Genotypen rapide ab. Die Mutante *lig4* zeigte hier die stärkste Abnahme an Sprossbiomasse. Ab einer Konzentration von 2,5 μM CuSO_4 zeichnete sich nur noch eine geringere Abnahme der Biomasse bei den drei Genotypen ab. Zwar waren die Wurzeln der Mutante *ku80* stärker verzweigt, dennoch zeigten die Daten zur Bestimmung der Wurzelbiomasse unter allen Bedingungen stark erhöhte Werte, die nicht mit dem Eindruck der Photographien übereinstimmten (s. Abb. 3.3 E; s. Abb. 3.3 A). Daher waren diese Werte kritisch zu bewerten. Sie zeigten dennoch, dass *lig4* unter Kontrollbedingungen eine höhere Wurzelbiomasse als der Wildtyp aufwies, obwohl unter höheren Kupferkonzentrationen die Wurzelbiomasse geringer war, als die des Wildtyps. Die *ku80*-Mutante wies hohe Werte auf, die weit über den bestimmten Werten der beiden anderen

Genotypen lagen. Auf Grund von nicht deutlichen abweichenden Phänotypen bei diesen Mutanten, wurde im Laufe dieses Projekts keine dieser Mutanten nähergehend untersucht. Die übrigen Photographien sind im Anhang aufgeführt (s. Abb. 8.3).

3.2 Multi-Element-Analytik der Mutanten *ku70* und *nse4a-2*

Die beiden Mutanten *ku70* und *nse4a-2* wurden in einem vorhergehenden Versuch (s. Kap. 3.1) phänotypisch analysiert und für weitere Untersuchung mittels Multi-Element-Analytik auf Grund einer möglichen Sensitivität gegenüber Kupfer ausgewählt. Ebenso wurden die selben physiologischen Parameter, wie im Vorversuch gemessen, um diese zu überprüfen. Dafür wurden die beiden Mutantenlinien unabhängig voneinander untersucht.

Bei der Ernte der Pflanzen für die Bestimmung der Kupferkonzentrationen in pflanzlichen Geweben, wurden diese photographisch festgehalten und ist für die *ku70*-Mutante in Abbildung 3.4 festgehalten. Bei optischer Betrachtung der Pflanzen schienen Wildtyp und Mutante bei den Konzentration 0,5 μM und 1,5 μM CuSO_4 ein ähnliches Wachstumsverhalten aufzuweisen. Bei weiterhin ansteigenden Kupferkonzentrationen ergab sich der Eindruck, dass die Pflanzen beider Genotypen allgemein schlechter wuchsen. Die *ku70*-Mutante schien ebenso ab dieser Konzentration ein geringeres Wachstum als der Wildtyp aufzuweisen. Dieser Eindruck konnte durch die Bestimmung der Wurzellängenwachstumsrate relativiert werden. Es konnte wider des optischen Eindrucks gezeigt werden, dass die Wurzellängenwachstumsrate von *ku70* bereits unter Kontrollbedingungen geringer war (s. Abb. 3.5 A). Dies relativierte die Beobachtung, dass unter allen getesteten Kupferkonzentrationen im Medium die Wurzellängenwachstumsrate bei der *ku70*-Mutante geringer war als beim Wildtyp. Ebenfalls auffällig war, dass die Abnahme der Wurzellängenwachstumsrate bei 1,5 μM bis 5 μM CuSO_4 sehr gering war. Wird diese Messung des Wurzellängenwachstums bei einer Kupferkonzentration von 7,5 μM CuSO_4 mit dem bestimmten Werten aus dem Vorversuch verglichen, fiel auf, dass die Wurzellängenwachstumsrate in diesem Experiment höher war als bei dem Vorversuch (s. Kap. 3.1). Während unter Kontrollbedingungen etwa die gleiche Konzentration an Chlorophyll bei der *ku70*-Mutante und dem Wildtyp festgestellt wurde, lag die Chlorophyllkonzentration von *ku70* mit Ausnahme der höchsten getesteten Kupferkonzentrationen unterhalb des Wildtyps (s. Abb. 3.5 B). Dies widerspricht sich auch mit den Chlorophyllbestimmungen des Vorversuchs (s. Abb. 3.1 C) Auch bei der Bestimmung der Biomassen war die Tendenz zu erkennen, dass bei allen getesteten Bedingungen die Mutante *ku70* eine geringere Biomasse aufwies, als der Wildtyp (s. Abb. 3.5 C und D).

Abb. 3.4 Fotografien von 21 Tagen alten Pflanzen des Wildtyps und der Mutante *ku70*, welche nach 5 Tagen auf Hoagland-Medium mit unterschiedlichen Kupferkonzentrationen (0,5 μM , 1,5 μM , 2,5 μM , 5 μM und 7,5 μM CuSO_4) kultiviert wurden. Das Experiment wurde dreimal durchgeführt.

Abb.3.5 Gegenüberstellung gemessener physiologischer Parameter und Kupferkonzentrationen in den Wildtyp- und *ku70*-Pflanzen. Bestimmung der Wurzelwachstumsrate (A), des Chlorophyllgehalt (B), des Trockengewichts von Spross (C) und Wurzel (D), sowie der Kupferkonzentration im Spross (E) und in der Wurzel (F) bei 21 Tage alten Pflanzen, welche nach 5 Tagen auf Hoaglandmedium mit verschiedenen Kupferkonzentrationen (0,5 μM, 1,5 μM, 2,5 μM, 5 μM und 7,5 μM CuSO₄) angezogen wurden. Die Auswertung der hier gezeigten Diagramme beruht auf Mittelwerten ± Standardabweichungen (n = 3 Platten mit je 20 Pflanzen) Dargestellt ist jeweils ein repräsentatives Experiment, welches insgesamt drei Mal durchgeführt wurde.

Hier zeigten sich aber Unterschiede in den Verhältnissen zwischen Wildtyp und Mutante. Unter Kontrollbedingungen war die Mutante um etwa 15% geringer als der Wildtyp, wohingegen diese Differenz sich bei einer Konzentration von 2,5 μM CuSO₄ bei etwa 50% befand.

Dies könnte ein Indiz auf eine erhöhte Sensitivität sein, da auch bei der Wurzelbiomasse die Differenz zwischen Wildtyp und Mutante bei dieser Kupferkonzentration höher ist als unter Kontrollbedingungen (s. Abb. 3.5 D). Entgegen der Erwartung brachte die Multi-Element-Analytik kein einheitliches Ergebnis (s. Abb. 3.5 E und F). So lagen die gemessenen Kupferkonzentrationen in Spross und Wurzel der Mutante bei den ersten drei Konzentrationsstufen auf gleicher Höhe wie der Wildtyp. Erst bei den höchsten beiden getesteten Konzentrationen an Kupfer, konnte eine erhöhte Menge an Kupfer in den Geweben bei der *ku70*-Mutante festgestellt werden. Dies widerspricht den Erwartungen, da bei einer Kupferkonzentration von $2,5 \mu\text{M CuSO}_4$ sich Kupferstress in der Biomasse des Sprosses und der Wurzel vor Allem bei der Mutante äußerte (s. Abb. 3.4 C und D). Zusätzlich konnte diese Beobachtung nicht durch wiederholte Experimente manifestiert werden (s. Abb. 8.12). Weitere ermittelte Daten und Photographien sind im Anhang zu finden (s. Abb. 8.4 bis 8.12).

Hingegen der Versuchsreihe mit der *ku70*-Mutante, wurden die Pflanzen für die Versuchsreihe mit der *nse4a-2*-Mutante lediglich für 14 Tage angezogen. Das Aussehen der Pflanzen am Tag der Ernte wurde photographisch festgehalten (s. Abb. 3.6). Bei Betrachtung der Fotos fiel auf, dass mit ansteigender Kupferkonzentration im Medium die Pflanzen schlechter wuchsen. Dabei war jedoch zu erkennen, dass die *nse4a-2*-Mutante unter allen zu testenden Bedingungen eine geringere Wurzellänge aufwies. Dies stellte sich auch bei der Bestimmung des Wurzellängenwachstums heraus (s. Abb. 3.7 A). Hier war ebenfalls zu sehen, dass die *nse4a-2*-Mutante ein deutlich geringeres Wachstum aufwies als der Wildtyp. Die Differenz zwischen Wildtyp und Mutante in Bezug auf das Wurzellängenwachstum nimmt sogar mit steigender Kupferkonzentration ab. Konnte unter Kontrollbedingungen noch eine Differenz von etwa 40% festgestellt werden, betrug diese bei einer Konzentration von $5 \mu\text{M CuSO}_4$ nur etwa 33%. Weiterhin ließ sich beobachten, dass eine allgemein stärkere Abnahme beim Wildtyp zu verzeichnen war. Auch beim Chlorophyllgehalt ließ sich die Tendenz aus dem Vorversuch nicht reproduzieren (s. Abb. 3.2 C). Im Vorversuch lagen die berechneten Chlorophyllkonzentrationen unterhalb der des Wildtyps. Dies konnte in diesem Experiment nicht wiederholt werden (s. Abb. 3.7 B). Hier konnte zwar festgehalten werden, dass ab einer Konzentration von $2,5 \mu\text{M CuSO}_4$ der Chlorophyllgehalt drastisch abnahm, aber eine Tendenz, welche auf eine erhöhte Sensitivität bei der *nse4a-2*-Mutante hinweisen könnte, war nicht zu verzeichnen. So lagen die Chlorophyllwerte der Mutante entweder auf gleicher Höhe oder sogar höher als der Wildtyp (s. Abb. 3.7 B). Unter Kontrollbedingungen konnte für die *nse4a-2*-Mutante eine etwas höhere Sprossbiomasse festgestellt werden, wohingegen bei ansteigenden Kupferkonzentration die Biomasse der Mutante geringer war als beim Wildtyp (s. Abb. 3.7 C).

Abb. 3.6 Fotografien von 14 Tage alten Pflanzen des Wildtyps und der Mutante *nse4a-2* nach einer Kultivierung auf Hoaglandmedium mit unterschiedlichen Kupferkonzentrationen (0,5 μM , 1,5 μM , 2,5 μM , 5 μM und 7,5 μM CuSO_4) für 9 Tage. Es wurden zwei Versuchsreihen durchgeführt.

Abb. 3.7 Phänotypische Analyse und Kupferkonzentrationen in Spross und Wurzel des Wildtyps und der Mutante *nse4a-2*. Bestimmung der Wurzelwachstumsrate (A), des Chlorophyllgehalts (B), der Biomasse von Spross (C) und Wurzel (D) und Bestimmung der Kupferkonzentrationen in Spross (E) und Wurzel (F) bei 14 Tagen alten Wildtyppflanzen und der Mutante *nse4a-2*, welche auf Hoaglandmedium mit ansteigenden Kupferkonzentrationen (0,5 µM, 1,5 µM, 2,5 µM, 5 µM und 7,5 µM CuSO₄) für 9 Tage kultiviert wurden. In den einzelnen Diagrammen sind Mittelwerte ± Standardabweichungen (n = 3 Platten mit je 20 Pflanzen) gezeigt. Das Experiment wurde zwei Mal durchgeführt, wovon nur eins repräsentativ in dieser Abbildung dargestellt ist.

Die größte Differenz zwischen Wildtyp und Mutante liegt bei dieser Messung bei 1,5 µM CuSO₄ vor, da die Biomasse des Wildtyps stark erhöht war. Die Sprossbiomasse der Mutante

nahm in diesem Fall etwas stärker ab als der Wildtyp. Die bestimmte Wurzelbiomasse des Wildtyps und der Mutante waren unter Kontrollbedingungen auf gleicher Höhe (s. Abb. 3.7 D). Dies widerspricht den optischen Beobachtungen, da die Mutante auch unter Kontrollbedingungen eine geringere Wurzellänge (s. Abb. 3.6) und Wurzelwachstumsrate (s. Abb. 3.7 A) aufwies. Mit Ausnahme der Kupferkonzentration von 7,5 μM CuSO_4 konnte bei der Mutante eine geringere Biomasse von Spross und Wurzel festgestellt werden. Da die Biomasse von Wildtyp und Mutante unter Kontrollbedingungen ähnlich war, bedeutete dies eine gering stärkere Abnahme bei der *nse4a-2*-Mutante. Dennoch lagen die Werte nah beieinander. Die Multi-Element-Analyse ergab, dass ab einer Konzentration von 5 μM CuSO_4 im Medium beim Wildtyp eine höhere Kupferkonzentration im Spross zu finden war (s. Abb. 3.7 D). Bei den niedrigeren Kupferkonzentrationen lagen Wildtyp und Mutante auf gleicher Höhe. Die Kupferkonzentration in der Wurzel konnten ebenfalls keine einheitliche Tendenz aufzeigen, die mit ansteigender Kupferkonzentration im Medium übereinstimmt (s. Abb. 3.7 E). Zwar zeigte sich, dass bei einer Konzentration von 2,5 μM CuSO_4 im Medium, die Wurzel der Mutante eine höhere Kupferkonzentration aufwies, konnte dies jedoch nicht bei höheren Kupferkonzentrationen festgestellt werden. Bei der höchsten eingesetzten Kupferkonzentration im Medium, besaß der Wildtyp eine höhere Kupferkonzentration in der Wurzel.

Die übrigen bestimmten Daten und Photographien sind im Anhang aufgeführt (s. Abb. 8.13 bis 8.17).

3.3 Detektion von Doppelstrangbrüchen unter Einfluss von Kupferüberschuss

In einem vorhergehenden Versuch wurde die Vermutung aufgestellt, dass die Mutante *ku70* sensitiver gegenüber Kupferstress sein könnte als der Wildtyp (s. Kap. 3.1) Um diese Möglichkeit genauer zu untersuchen, wurde als Methode die Einzelzellgelelektrophorese ausgewählt. Damit ist es möglich, DNA-Schäden zu quantifizieren. Dafür wurden die zu verwendenden Pflanzen für 24 h in Flüssigmedium mit der Kontrollkonzentration von 0,5 μM CuSO_4 als auch unter erhöhten Kupferkonzentrationen von 20 μM CuSO_4 im Medium angezogen. Anschließend wurden Zellen aus dem Pflanzenmaterial extrahiert, aufgetrennt und zur Analyse mit dem Fluoreszenzmikroskop mit dem Farbstoff Sybr Gold angefärbt. Dieser Farbstoff ist in der Lage mit der DNA zu interkalieren, wodurch es möglich ist, DNA-Schäden mit Fluoreszenz zu quantifizieren. Ein Überblick der angefertigten Bilder, welche mit der Software *CometScore* erstellt wurden, sind in Abbildung 3.8 A dargestellt. Unter Kontrollbedingungen waren lediglich runde Zellkerne zu erkennen. Dies zeigte, dass die DNA im Zellkern blieb und somit nicht

Abb. 3.8 Einzelzellgelelektrophese bei 8 Tagen alten Wildtyppflanzen und der *ku70*-Mutante nach einer Behandlung mit einer Kupferkonzentration von 0,5 μM (Kontrolle) und 20 μM CuSO_4 im Medium für 24 h. Übersichtsdarstellung der aufgetrennten Zellen unter beiden Bedingungen (**A**) und Detailansicht einzelner Zellen bei Kontrollbedingungen und hohen Kupferkonzentrationen. Darstellungen (**A**) und (**B**) sind mittels *CometScore* entstanden. Ebenfalls wurde der prozentuale Anteil des DANN-Anteils im "Schweif" mittels *CometScore* ermittelt. (**C**) Dargestellt sind Mittelwerte \pm Standardabweichungen ($n = 70$ -120 Nukleoli je Bedingung) für ein Experiment. Es wurde eine 20fache Vergrößerung verwendet.

austrat. Intakte DNA ist im “Kopf“ vorhanden, währenddessen durch Doppelstrangbrüche geschädigte DNA als “Schweif“ aus dem Zellkern austritt. Unter erhöhten Kupferkonzentrationen war dies bei Wildtyp und Mutante zu erkennen. Deutlich durch Doppelstrangbrüche geschädigte DNA ist in der Detailansicht dargestellt (s. Abb. 3.8 B). Es war deutlich die Aufteilung in “Kopf“ und “Schweif“ zu erkennen. Bei einem Vergleich dieser Detailansicht mit der Überblicksdarstellung wurde deutlich, dass das Aussehen unter den Zellen sehr divers war (s. Abb. 3.8 A). Auch unter hohen Kupferbedingungen waren Zellen mit fast vollständig intakter DNA vorhanden. Dies spiegelte sich ebenfalls in der quantitativen Auswertung des DNA-Anteils im “Schweif“ vor Allem in den hohen Standardabweichungen wieder. Bei der quantitativen Auswertung konnte festgestellt werden, dass bei erhöhter Kupferkonzentration eine geringe Abnahme des prozentualen DNA-Anteils im “Schweif“ erfolgte. Währenddessen bei der *ku70*-Mutante eine Zunahme der anteiligen DNA im “Schweif“ um etwa 10% festgestellt werden konnte. Die Vermutung, dass bei der Mutante *ku70* durch erhöhte Kupferkonzentrationen DNA-Schäden wie Doppelstrangbrüche begünstigt werden, könnte ein Hinweis auf eine erhöhte Sensitivität gegenüber Kupfer darstellen. Dieses Experiment wurde zuvor bereits mit niedrigerer Kupferkonzentration durchgeführt (s. Abb.8.27). Weitere aufgenommenen Fotografien und Bilder mit der Software *CometScore* erstellt sind dem Anhang beigelegt (s. Abb. 8.28 und 8.29).

3.4 Detektion toter Zellen in der Wurzelspitze

Bei den Mutanten *ku70* und *nse4a-2* wird auf Grund einer vorhergehenden phänotypischen Analyse (s. Kap. 3.1) eine erhöhte Sensitivität gegenüber Kupferstress vermutet. Um diese Vermutung zu überprüfen, wurden die Wurzelspitzen mittels Propidiumiodid angefärbt und unter einem Konfokalmikroskop begutachtet. Der Farbstoff Propidiumiodid kann bei intakten Zellen die Plasmamembran nicht überwinden, weshalb er diese anfärbt. Bei Zellen, die keine intakte Plasmamembran besitzen, kann der Farbstoff in die Zellen eintreten. Die dabei entstandenen Bilder der Wurzelspitzen sind in Abbildung 3.9 zu finden. Unter Kontrollbedingungen bei 0,5 μM CuSO_4 im Medium konnte bei allen drei Genotypen eine klare Zellstruktur erkannt werden. Die einzelnen Zellen waren klar zu differenzieren. Somit konnten unter Kontrollbedingungen keine toten Zellen detektiert werden. Bei einer Kupferkonzentration von 7,5 μM CuSO_4 im Medium konnten bei allen drei Genotypen angefärbte Zellen detektiert werden. Dies zeigte sich dadurch, dass auf Grund der Anfärbung mit Propidiumiodid tote Zellen nicht mehr klar zu differenzieren und die Zellstruktur in den geschädigten Bereich nicht mehr erkennbar waren.

Abb. 3.9 Mit Propidiumiodid eingefärbte Wurzelspitzen des Wildtyps und den Mutanten *ku70* und *nse4a-2*. Die 8 Tage alten Pflanzen wurden nach 24 Stunden Kultivierung auf Kontrollmedium (0,5 μM CuSO₄) oder auf Hoagland-Medium mit erhöhter Kupferkonzentration (7,5 μM CuSO₄), mit Propidiumiodid eingefärbt und anschließend unter einem Konfokalmikroskop begutachtet. Das Experiment wurde einmalig durchgeführt.

Bei diesem Versuch erfolgte lediglich eine optische Betrachtung der einzelnen Wurzelspitzen. Dabei fiel auf, dass die *ku70*-Mutante eine große Anzahl an angefärbten Zellen besaß. Es zeigten sich mehr angefärbte Zellen als beim Wildtyp. Dies entsprach den Erwartungen, da *ku70* vermutet wird, eine mögliche Sensitivität gegenüber Kupferstress zu besitzen.

Ebenfalls bei der Mutante *nse4a-2* schien ein vermehrtes Vorkommen an angefärbten Zellen im Vergleich zum Wildtyp aufzutreten. Dies könnte ebenfalls auf eine erhöhte Sensitivität gegenüber Kupfer hinweisen.

Weitere Bilder der angefärbten Wurzelspitzen sind dem Anhang beigelegt (s. Abb. 8.18 bis 8.20)

3.5 Einfluss von Kupfer auf das Auftreten Homologer Rekombination

Es ist bekannt, dass im Überschuss vorliegende Metalle die DNA schädigen können. In diesem Projekt wurde untersucht, inwieweit das Auftreten der Homologen Rekombinationen, einen Reparaturmechanismus der Doppelstrangbrüche der DNA repariert, von Kupfer beeinflusst werden kann. Hierfür wurde die Reporterlinie *recE* verwendet, welche ein geteiltes GUS-Gen besitzt, welches beim Auftreten von Homologer Rekombination sich wieder zusammenfügt und zur Expression des GUS-Gens führt. Da für UV-Strahlung bekannt ist, dass sie die Rate an Homologen Rekombinationsereignissen zu erhöhen vermag, wurden Pflanzen als Kontrolle mit UV-Licht bestrahlt. Tritt ein Homologes Rekombinationsereignis auf, wird das GUS-Gen intakt und ist in diesem Pflanzengewebe in der Lage β -Glucuronidase zu bilden, was durch GUS-Färbung mittels einer bläulichen Färbung sichtbar wird. Die quantitative Auswertung erfolgte über die Zählung der Rekombinationsereignisse in den Pflanzen. In Abb. 3.10 A sind repräsentative Bilder der Pflanzen unter den ansteigenden Kupferkonzentrationen und der UV-Kontrolle nach der GUS-Färbung aufgeführt. Es war zu erkennen, dass mit ansteigender Konzentration an Kupfer im Medium die Anzahl an Homologen Rekombinationsereignissen bei den Pflanzen zunahm. Die quantitative Auswertung der Punktzählung ist in Abb. 3.10 B aufgeführt. Die Rekombinationsrate der UV-Kontrolle lag bei 0,1 Punkten pro Pflanze. Bei einer Konzentration von 1,5 μM CuSO_4 konnten bereits etwa 0,25 Punkten je Pflanze gezählt werden, was bereits höher war, als bei der UV-Kontrolle. Als auffällig zeigte sich bei einer Konzentration von 2,5 μM CuSO_4 ein deutlicher Anstieg der Anzahl an Punkten. Es wurde bei dieser Bedingung eine Rekombinationsrate von 1,7 Punkte je Pflanze festgestellt. Bei weiter ansteigenden Konzentrationen an Kupfer im Medium, konnte lediglich nur ein geringerer Anstieg des Auftretens an Homologen Rekombinationsereignissen verzeichnet werden. Somit stellte die Konzentration von 2,5 μM CuSO_4 eine rapide Zunahme an Homologen Rekombinationsereignissen dar.

A

Abb. 3.10 Homologe Rekombinationsereignisse bei 14 Tagen alte Setzlingen der Reporterlinie *recE*, welche unter verschiedenen Kupferkonzentrationen (0,5 µM, 1,5 µM, 2,5 µM, 5 µM und 7,5 µM CuSO₄) angezogen wurden. Die UV-Kontrolle wurde nach 7 Tagen über einen kurzen Zeitraum UV-Strahlung ausgesetzt. Die Setzlinge wurden nach GUS-Färbung und Entfärbung mit Ethanol fotografisch festgehalten. (A) Der eingetragene Maßstab entspricht einer Größe von 1,5 mm. Die Auswertung erfolgte mittels quantitativen Auszählens der Rekombinationsereignisse der einzelnen Setzlinge (B) Dargestellt sind erfasste Mittelwerte ± Standardabweichungen. (n = 75-120 Pflanzen je Bedingung) Das Experiment wurde einmalig durchgeführt.

Weitere Bilder der Pflanzen sind im Anhang zu finden (s. Abb. 8.21 bis 8.26).

3.6 Untersuchung der Nickeladaption bei Pflanzen von unterschiedlichen Standorten

Serpentinböden zeichnen sich durch ein erhöhtes Vorkommen an Schwermetallen, Trockenheit und einer geringen Verfügbarkeit an Mineralstoffen aus. So ist in Serpentinböden nur eine geringe Konzentration an Calcium (Ca) vorzufinden. Dennoch gibt es Pflanzen, welche auf diesen sonst lebensunfreundlichen Böden wachsen. In diesem Projekt sollte eine mögliche Adaption an erhöhte Nickelkonzentration und niedrige Ca/Mg-Ratio im Boden an unterschiedlichen Populationen der Art *Cardamine hirsuta* (*C. hirsuta*) untersucht werden. Zur Modifikation eines für die Anzucht geeigneten Verhältnis von Ca und Mg im Hoagland-Medium, wurden Pflanzen auf unterschiedlicher Mg/Ca-Ratio (0.3, 0.5, 1.0, 1.8) kultiviert. Die 18 Tage alten Pflanzen wurden am Tag der Ernte fotografisch festgehalten worden (s. Abb. 8.31-33). Dabei wurden Populationen, welche von Serpentinstandorten stammen, mit Populationen von Kontrollböden verglichen. Es fiel auf, dass die Pflanzen kein einheitliches Wachstum aufwiesen, was bereits bei optischer Begutachtung (s. Abb.8.31) und anhand von hohen Standardabweichungen bei den physiologischen Parametern (Abb. 8.33) zu sehen war. Als weiterführende Untersuchung wurden Pflanzen auf Medium mit einer Mg/Ca-Ratio von 0.21 angezogen und anschließend auf Medien mit unterschiedlichen Mg/Ca-Ratio kultiviert. Fotografien der Pflanzen zeigten, dass die Pflanzen ein regelmäßigeres Wachstum aufwiesen, als in dem vorherigen Versuch (s. Abb. 8.34). Zwar wiesen die gemessenen Werte eine geringere Standardabweichung auf, dennoch waren weiterhin Ausreißer unter ihnen (s. Abb. 8.35). Daraus folgend wurde für weitere Untersuchung einer möglichen Adaption an erhöhte Nickelkonzentrationen im Hoaglandmedium mit einer enthaltenen Mg/Ca-Ratio von 0.21 durchgeführt, um mittels vergleichbaren Wachstum unter einer Kontrollbedingung die Populationen untereinander vergleichen zu können

Die Untersuchung erfolgte über eine phänotypische Analyse von Pflanzen, welche unter ansteigenden Nickelkonzentrationen im Medium angezogen wurden. Das Aussehen der Pflanzen am Tag der Ernte wurde fotografisch festgehalten (s. Abb. 3.11 A). Bei Betrachtung der Fotografien fiel auf, dass sowohl Serpentin- als auch Kontrollpflanzen mit zunehmender Nickelkonzentration im Medium schlechter wuchsen. Die Serpentinpflanzen wuchsen bei einer Konzentration von 50 μM NiSO_4 besser als die Kontrollpflanzen und bildeten dickere Wurzeln aus. Dies konnte ebenfalls in der Wurzelbiomasse wiedergespiegelt werden (s. Abb. 3.11 D).

Abb. 3.11 Phänotypische Analyse von *C. hirsuta* Pflanzen, welche entweder auf Serpentinböden (S/Serp) oder auf nicht kontaminierten Böden (C/Ctrl) wuchsen. Nach einer viertägigen Anzucht auf Hoagland-Medium mit einer Ca/Mg-Ratio von 0.21, wurden diese auf Hoagland-Medium mit unterschiedlichen Nickelkonzentrationen (0 μM , 50 μM , 100 μM und 150 μM NiSO₄) transferiert. Die 19 Tage alten Pflanzen wurden Tag der Ernte fotografisch festgehalten (A). Ebenso wurden als physiologischen Parameter der Chlorophyllgehalt (B) und die Biomasse von Spross (C) und Wurzel (D) bestimmt. Bei (B), (C) und (D) wurden Mittelwerte \pm Standardabweichung ($n = 3$ Platten mit je 6 Pflanzen der einzelnen Populationen) des einmalig durchgeführten Experiments erfasst.

Es zeigte sich, dass unter allen getesteten Nickelkonzentrationen die Wurzelbiomasse der Serpentinpflanzen höher war, als die Biomasse der Kontrollpflanzen. Es fiel auf, dass die Serpentinpflanzen unter Kontrollbedingungen eine stark erhöhte Wurzelbiomasse besaßen. Bei der Sprossbiomasse konnten ebenfalls ähnliche Tendenzen beobachtet werden. Unter allen getesteten Bedingungen zeigte sich bei den Serpentinpflanzen eine höhere Sprossbiomasse als bei den Kontrollpflanzen auf. Jedoch war unter Kontrollbedingungen die Differenz zwischen Serpentin- und Kontrollpflanzen geringer, als bei den höheren Nickelkonzentrationen. Die Sprossbiomasse der Serpentinpflanzen zeigte im Gegensatz zu den Kontrollpflanzen keine Abnahme bei 50 μM NiSO_4 . Dies stimmte mit dem Eindruck aus den Fotos überein (s. Abb. 11 A) Auch bei den Chlorophyllkonzentrationen konnte die Tendenz, dass die Serpentinpflanzen unter allen getesteten Bedingungen einen höheren Gehalt besaßen, als die Kontrollpflanzen, ebenfalls erkannt werden (s. Abb. 3.11 B). Auch hier war eine starke Differenz bei einer Konzentration von 50 μM NiSO_4 zwischen Serpentin- und Kontrollpflanzen zu sehen. Auf Grund der Differenzen zwischen Kontroll- und Serpentinpflanzen lässt sich hier vermuten, dass die Möglichkeit einer Nickeladaption bei den Serpentinpflanzen besteht. Im Anhang sind weitere Daten und Photographien angefügt (s. Abb. 8.30 bis 8.35).

4. Diskussion

Metalle, wie Kupfer, sind für Pflanzen essenziell, da sie an physiologischen Prozessen wie der Photosynthese beteiligt sind, können allerdings im Überschuss vorliegend auch toxisch wirken. Die Toxizität von Metallen ist physiologisch durch mehrere Faktoren bedingt. Vor Allem Übergangsmetalle, wie Kupfer oder Eisen, bergen eine große Gefahr, da diese an der Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) beteiligt sind (Kovalchuk *et al*, 2005). In der Zelle freiliegende ROS können Schäden verursachen, wie z.B. die Veränderung der Struktur von Lipidmembranen und Proteinen (Marschner, 2012). Ein hohes Vorkommen an Metallen stellt somit eine lebensunfreundliche Umgebung für Pflanzen dar. So sind auf Serpentinböden, welche sich durch hohe Konzentrationen an Metallen auszeichnen, nur wenige Pflanzen zu finden, die dort wachsen (Arnold *et al*, 2016). Deswegen ist es auch von landwirtschaftlichen Interesse, molekulare Mechanismen einer möglichen Schwermetalltoleranz von Pflanzen zu verstehen. Dahingehend wurde kürzlich ein möglicher Zusammenhang zwischen Metalltoleranz und den DNA-Reparaturmechanismen der Pflanze *A. thaliana* entdeckt (Eekhout *et al*, 2017). Dies beruht auf Beobachtungen, dass eine Mutation der Proteinkinase *Ataxia telangiectasia and Rad3 related* (ATR) zu einer erhöhten Toleranz gegenüber dem Metall Aluminium führt, was darauf schließen lässt, dass der Weg der DNA-Reparatur einen Einfluss auf die Aluminiumtoleranz besitzt (Nezames *et al*, 2012). Auf Grund dieser Beobachtung wurden unterschiedliche Mutanten mit Mutationen im DNA-Reparaturmechanismus auf ansteigenden Konzentrationen des ebenfalls im Überschuss toxischen Metalls Kupfer angezogen und in Hinsicht auf ihre Toleranz gegenüber Kupfer mit mehreren Methoden untersucht.

4.1 Phänotypische Analyse und Multi-Element-Analytik

Zu Beginn dieses Projekts wurden verschiedene Mutanten mit unterschiedlichen Mutationen im pflanzlichen DNA-Reparaturmechanismus phänotypisch auf eine möglich erhöhte Sensitivität gegenüber Kupfer getestet. Hierfür wurden pro Versuchsreihe je zwei Mutanten und der Wildtyp als Kontrolle auf ansteigenden Kupferkonzentrationen im Medium angezogen. Dabei wurden das Wurzellängenwachstum, der Chlorophyllgehalt und die Biomasse von Spross und Wurzel bestimmt.

Zu Beginn wurden die beiden Mutanten *ku70* und *atr-2* auf diese Weise untersucht (s. Kap. 3.1). Hierbei wurde sich auf Grund der optisch sichtbaren Unterschiede zwischen der *ku70*-Mutante und dem Wildtyp entschieden, die Mutante *ku70* weiterhin auf eine erhöhte Sensitivität gegenüber Kupfer zu testen. Dennoch zeigten sich die tatsächlich gemessenen physiologischen Parameter hier widersprüchlich. Zwar konnten hier starke Differenzen zwischen der Mutante

ku70 und dem Wildtyp hinsichtlich der Wurzelwachstumsrate und den vermessenen Biomassen festgestellt werden, aber bestand dieser Unterschied bereits unter Kontrollbedingungen (s. Abb. 3.1 B-E). Somit wies die Mutante *ku70* stets niedrigere Werte auf als der Wildtyp, aber die Betrachtung der Entwicklung innerhalb der Mutante zeigte, dass beide Genotypen eine ähnliche Abnahme bei den einzelnen physiologischen Parametern besaßen. In dieser Versuchsreihe konnte eine starke Abnahme der Biomasse und Chlorophyllkonzentration bei einer Konzentration von 2,5 μM CuSO_4 im Medium bei allen Genotypen verzeichnet werden. Diese Beobachtung führte unter Anderem zu einer Hinzunahme einer weiteren zu testenden Konzentration von 1,5 μM CuSO_4 bei nachfolgenden Versuchsreihen. Die berechneten Werte bei einer Konzentration von 2,5 μM CuSO_4 ähnelten sogar den Werten bei einer noch höheren eingesetzten Konzentration von 5 μM CuSO_4 . Bei nachfolgenden Untersuchungen der Mutante *ku70* (s. Kap. 3.2) konnten bei Messungen der physiologischen Parameter höhere Werte, z.B. bei der Chlorophyllbestimmung, erreicht werden (s. Abb. 3.4 B). Daraus lässt sich schließen, dass in der ersten Versuchsreihe eventuell das Wachstum durch nicht geeignete Wachstumsparameter oder einer fehlerhaften Konzentration an Kupfer im Medium gehemmt wurde. Weiterhin konnten bei der erweiterten phänotypischen Analyse, die vor der Multi-Element-Analyse vollzogen wurde, stets Unterschiede zwischen Wildtyp und Mutante verzeichnet werden (s. Kap. 3.2). Die Biomasse von Spross und Wurzel, sowie die Wurzellängenwachstumsrate lag unter jeder getesteten Bedingung unter den Werten des Wildtyps (s. Abb. 3.4 A, C und D). Jedoch konnte dies wiederum auch unter Kontrollbedingungen festgestellt werden, was den Eindruck einer Sensitivität relativierte. Trotzdem konnte bei der Biomasse unterschiedlich hohe Differenzen zwischen Wildtyp und Mutante bei verschiedenen Kupferkonzentrationen beobachtet werden (s. Abb. 3.4 C). So war die Differenz zwischen Wildtyp und Mutante unter Kontrollbedingungen geringer, als bei einer Konzentration von 2,5 μM CuSO_4 im Medium. Die höhere Differenz, bei einer Kupferkonzentration, die auch augenscheinlich eine deutliche Abnahme von Wachstumsparametern darstellte, könnte für eine erhöhte Sensitivität der *ku70*-Mutante bei dieser Kupferkonzentration sprechen. Diese mögliche Tendenz konnte bei den Wiederholungen der Versuchsreihe jedoch nicht reproduziert werden (s. Abb. 8.12). Letztendlich ergaben die phänotypischen Analysen widersprüchliche Ergebnisse, welche nicht eindeutig auf eine erhöhte Sensitivität der *ku70*-Mutante gegenüber Kupfer hinweisen.

Auch durch die Resultate der Multi-Element-Analyse konnten keine einheitlichen Tendenzen nachgewiesen werden. Zwar konnte bei einer Konzentration von 7,5 μM CuSO_4 eine erhöhte Menge an Kupfer im Sprossgewebe der Mutante festgestellt werden (s. Abb. 3.4 E), jedoch

konnte bei beiden Wiederholungen der Versuchsreihe diese Beobachtung nicht gemacht werden (s. Abb. 8.11). Es konnte bei allen drei Wiederholungen keine eindeutigen Tendenzen beim Kupfergehalt der Pflanzengewebe festgestellt werden (s. Abb. 8.12).

Als weitere mögliche Mutante mit einer erhöhten Sensitivität gegenüber Kupfer wurde ebenfalls durch vorhergehende phänotypische Analyse die Mutante *nse4a-2* für weitergehende Untersuchungen ausgewählt. Beim Vergleich der Pflanzen dieser Versuchsreihe mit den anderen beiden Versuchsreihen zur Suche auffälliger Mutanten, ist erkennbar, dass die Pflanzen bei allen Bedingungen stärker wuchsen (s. Abb. 3.2). Deutlich wurde dies bei einer Kupferkonzentration von 2,5 μM CuSO_4 im Medium, da die Biomasse des Wildtyps unter dieser Bedingung deutlich höher war, als beispielsweise bei der darauffolgenden Versuchsreihe mit weiteren Mutanten (s. Abb. 3.3 C). Auch waren bei dieser Kupferkonzentration Pflanzen mit Blütenständen zu finden (s. Abb. 3.2 A). Diese Beobachtung konnte bei dieser eingesetzten Konzentration bei den weiteren Versuchsreihen nicht gemacht werden. Daraus lässt sich schließen, dass die Versuchsreihe nicht miteinander verglichen werden können. Dennoch ließen sich die Genotypen innerhalb der Versuchsreihe vergleichen. Die Mutante *nse4a-2* wurde auf Grund der starken Unterschiede zum Wildtyp bei einer Konzentration von 7,5 μM CuSO_4 für weiterführende Untersuchungen ausgewählt (s. Kap. 3.1). Auch hier trat jedoch die Problematik auf, dass die Mutante *nse4a-2* bereits unter Kontrollbedingungen ein geringeres Wachstum aufwies als der Wildtyp. Dies war deutlich an der Bestimmung des Wurzellängenwachstums zu erkennen, wo die Wachstumsrate schon unter Kontrollbedingungen weit unter der des Wildtyps lag (s. Abb. 3.2 B). Die Wurzelwachstumsrate der darauffolgenden phänotypischen Analyse zeigte diese Tendenz ebenfalls (s. Abb. 3.7 A). Dies war bereits optisch deutlich zu erkennen (s. Abb. 3.6). Da die Mutante bereits unter Kontrollbedingung ein anderes Wurzelwachstumsverhalten aufwies als der Wildtyp, scheint die Messung dieses Parameters als Zeichen erhöhter Sensitivität ungeeignet. Die hohen Differenzen zwischen Wildtyp und der *nse4a-2*-Mutante hinsichtlich der Biomasse, welche zur Auswahl der Mutante führte, konnte bei der nachfolgenden phänotypischen Analyse ebenfalls nicht reproduziert werden (s. Abb. 3.7 C und D). Hier lag die Sprossbiomasse der Mutante zwar unterhalb des Wildtyps, aber konnten keine deutlichen Unterschiede, wie bei dem vorhergehenden Versuch, verzeichnet werden. Somit war die Differenz in diesem Fall gering. Anhand der erweiterten phänotypischen Analyse (s. Kap. 3.2) konnten die Beobachtungen aus dem vorhergegangenen Versuch (s. Kap. 3.1) nicht bestätigt werden. Dies könnte darauf zurück zu führen sein, dass bei der Versuchsreihe zur Suche möglicher interessanter Mutanten lediglich 5 Pflanzen pro Platte eingesetzt wurden. Ebenso wurde diese Versuchsreihe einmalig durchgeführt, währenddessen die folgende erweiterte phänotypische

Analyse 20 Pflanzen je Platte beinhaltete und wiederholt wurde. Somit ist es denkbar, dass unter diesen Bedingungen ein falscher Eindruck entstanden ist.

Auch bei der nachfolgenden Multi-Element-Analytik konnte lediglich festgestellt werden, dass bei hohen Konzentrationen an Kupfer der Wildtyp eine höhere Kupferkonzentration im Spross aufwies (s. Abb. 3.7 E). Bei der höchsten eingesetzten Konzentration an Kupfer war dieser Trend ebenfalls zu beobachten (s. Abb. 3.7 F). Lediglich unter einer Konzentration von 2,5 μM CuSO_4 konnte eine leicht höhere Kupferkonzentration im Wurzelgewebe der Mutante festgestellt werden. Somit waren auch hier keine einheitlichen Tendenzen zu erkennen, die auf erhöhte Sensitivität gegenüber Kupfer hinweisen könnte.

Als weitere Mutanten wurden die Mutanten *ku80* und *lig4* ebenfalls auf ansteigenden Kupferkonzentrationen angezogen und untersucht. Aus zeitlichen Gründen konnte innerhalb dieses Projekts keine der Mutanten genauer untersucht werden, jedoch wurden bei diesen Mutanten keine starken Unterschiede zum Phänotyp des Wildtyps aufgezeigt. So konnte z.B. für die *lig4*-Mutante eine stärkere Abnahme des Chlorophyllgehalts und für die *ku80*-Mutante eine stärkere Abnahme der Sprossbiomasse beobachtet werden (s. Abb. 3.3 C und D). Bei der Bestimmung der Wurzelbiomasse konnten für die Mutante *ku80* stark erhöhte Werte verzeichnet werden (s. Abb. 3.3 E), welche dem optischen Eindruck widersprachen (s. Abb. 3.3 A), weshalb diese Werte kritisch zu begutachten sind. Zusammenfassend sind leichte Unterschiede zwischen den Mutanten und dem Wildtyp zu erkennen, die jedoch nicht so gravierend sind wie bei den Versuchsreihen zuvor.

Da die gemessenen physiologischen Parameter keine eindeutigen Tendenzen zeigten, könnten weitere Parameter gemessen werden. Ein möglicher zu messender Parameter stellt der Gehalt an Malondialdehyd (MDA) dar. Bei der Peroxidation von Lipidmembranen in der Zelle entsteht MDA als Abbauprodukt (Esterbauer *et al.*, 1982) und könnte somit als Parameter für den durch ROS entstehenden pflanzlichen Stress stehen. So wurde bereits der Gehalt an MDA in Pflanzenblättern photometrisch bestimmt (Musetti *et al.*, 2005) und könnte sich für dieses Projekt ebenfalls anbieten.

4.2 Detektion toter Zellen in der Wurzelspitze

Als weiterführenden Untersuchung wurden die beiden in Vorversuchen (s. Kap. 3.1) ausgewählten Mutanten *ku70* und *nse4a-2* auf das Vorkommen von intakten und toten Zellen in der

Wurzelspitze untersucht (s. Kap. 3.4). Es ist bekannt, dass Kupfer bevorzugt in der Wurzel akkumuliert wird (Burkhead *et al*, 2009), weshalb es naheliegend ist, nach Hinweisen auf Sensitivität in diesem Gewebe zu suchen. Es gibt mehrere Möglichkeiten nicht mehr lebensfähige Zellen zu identifizieren, die darauf beruhen, dass bei sterbenden Zellen die Plasmamembran ihre Schutzfunktion aufgibt (Truernit und Haseloff, 2008). Für dieses Projekt wurde die Färbung der Wurzelspitzen mit Propidiumiodid ausgewählt. Die Funktionsweise entspricht dem zuvor beschriebenen Prinzip. Bei intakter Zellmembran ist es dem Farbstoff verwehrt in die Zellen einzudringen, währenddessen bei Zellen ohne intakte Zellmembran der Farbstoff eindringen und die Zellen von innen anfärben kann (Brana *et al*, 2002). In dieser Versuchsreihe konnte festgestellt werden, dass bei erhöhter Kupferkonzentrationen bei Mutanten und Wildtyp nicht überlebensfähige Zellen entdeckt wurden (s. Abb. 3.9). Jedoch konnten hier augenscheinlich quantitative Unterschiede zwischen Mutanten und Wildtyp beobachtet werden. Vor Allem die *ku70*-Mutante schien ein erhöhtes Vorkommen an nicht intakten Zellen aufzuweisen. Dies stellt eine Beobachtung dar, die auf eine erhöhte Sensitivität hinweisen könnte. Bei Kupfer handelt es sich um ein Übergangsmetall, welches wie Eisen in der Lage ist, die Oxidationsstufe zu wechseln und dadurch Reaktionen, wie die Haber-Weiss-Reaktion zu begünstigen (Kovalchuk *et al*, 2005). Die durch diese Reaktion entstehenden ROS weisen eine große Gefahr für die Zelle auf, da diese unter Anderem zur Peroxidation von Lipidmembranen führt (Marschner, 2012). Somit könnte diese Untersuchung ein Hinweis sein, dass die *ku70*-Mutante durch Kupferüberschuss entstehende ROS nicht regulieren kann, was zur Schäden in der Zelle und letztendlich zum Zelltod führen könnte. Dennoch ist bei dieser Untersuchung zu erwähnen, dass es sich hierbei um ein einmalig durchgeführtes Experiment handelt, welches zur Bestätigung dieser Hypothese wiederholt werden müsste. Weiterhin ist in diesem Fall zu sehen, dass die Wurzelzellen des Wildtyp auch unter den hohen Kupferkonzentrationen geschädigt wurden. Zur besseren Aussagekraft wäre es in diesem Fall sinnvoll eine geeignete Kupferkonzentration zu finden, bei der der Wildtyp in der Lage ist den Kupferstress zu bewältigen und ein klarerer Vergleich zwischen Wildtyp und Mutante gezogen werden kann. Für weitere Untersuchungen dieses Aspekts könnte hierbei eine niedrigere Konzentration an Kupfersulfat im Medium gewählt werden und untersucht werden. Dabei würde sich eventuell eine Konzentration anbieten, die um 2,5 μM CuSO_4 liegt, da bei dieser Konzentration der Effekt von Kupferstress deutlich sichtbar wurde (s. Kap. 3.2; s. Kap. 3.5). Somit könnte diese Methode Hinweise über eine mögliche Sensitivität geben, welches jedoch durch zukünftige Wiederholung mit niedrigerer Kupferkonzentration im Medium überprüft werden sollte.

4.3 Einzelzellgelelektrophorese zur Detektion von Doppelstrangbrüchen

Für die in Vorversuchen (s. Kap. 3.1) ausgewählte *ku70*-Mutante wurde als weitere Methode zur genaueren Untersuchung die Einzelzellgelelektrophorese ausgewählt. Mit dieser Methode ist es möglich das Vorkommen von Doppelstrangbrüchen in einzelnen Zellen zu detektieren und zu quantifizieren. Das Ziel dieses Versuches war es, ein durch kupferbedingtes erhöhtes Vorkommen an Doppelstrangbrüchen in der Mutante als möglicher Marker für eine erhöhte Sensitivität festzustellen. Dies ist bei der *ku70*-Mutante zu erwarten, da diese ein Ausfall des Ku70-Proteins besitzt. Das Heterodimer aus den Proteinen Ku70/Ku80 ist maßgeblich an der Detektion von Doppelstrangbrüchen beteiligt, ebenso wie an der Initiation der Reparatur mittels NHEJ (Ciccia und Elledge, 2010). Die Reparatur von Doppelstrangbrüchen wird durch NHEJ vollzogen (Ciccia und Elledge, 2010). Tatsächlich konnte in dieser Versuchsreihe ein vermeintlich höheres Vorkommen an Doppelstrangbrüchen in der *ku70*-Mutante festgestellt werden (s. Abb. 3.8 C). Dennoch war hier eine hohe Standardabweichung vertreten, welche vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass es eine hohe Diversität unter den einzelnen Zellen gab. So waren bei einigen Zellen bei Wildtyp und Mutante deutliche Schäden zu sehen (s. Abb. 3.8 B), aber konnte bereits in der Übersichtsdarstellung erkannt werden, dass teilweise auch unter hohen Kupferkonzentrationen Zellen mit intakter DNA zu finden waren (s. Abb. 3.8 A). Diese hohe Diversität könnte darauf zurückzuführen sein, dass für die Untersuchung ganze Setzlinge verwendet wurden. Es ist allgemein bekannt, dass Schäden, die durch Metalle entstehen, anfänglich stets die Wurzel betreffen, da diese im direkten Kontakt mit den umgebenden Metallen steht und deren Aufnahme gewährt (Santos *et al*, 2015). Auf Grund dieses Aspekts, ist es denkbar für die Einzelzellgelelektrophorese lediglich Wurzelgewebe zu verwenden. Dies wurde bereits mit Wurzelgewebe von *Allium cepa* durchgeführt und es konnte ein starker Anstieg an DNA-Schäden unter Kupfereinfluss beobachtet werden (Qin *et al*, 2015). Ebenfalls konnte bei Quin *et al* (2015) eine Zunahme des DNA-Schadens bei ansteigender Inkubationszeit festgestellt werden. Dabei war bei einem Zeitraum von 36 h eine Zunahme an DNA-Schäden zu verzeichnen gewesen. Auch in diesem Versuch könnte die Zeit im Metallmedium verändert werden, um ein einheitlicheres Ergebnis zu erlangen. Eine Optimierung der Versuchsbedingungen durch Erhöhung der Kupferkonzentration im Medium brachte nicht das gewünschte Ergebnis. Dabei ist dem in dieser Arbeit vorangestellten Versuch, eine Versuchsreihe mit einer Konzentration von 5 μM CuSO_4 vorangegangen (s. Abb. 8.27) Die Erhöhung der Kupferkonzentration erbrachte kein stärkeres Vorkommen an Doppelstrangbrüchen. Beim vorangegangenen Versuch ist jedoch auch zu beachten, dass hier die Tendenz nicht dem in der Arbeit festgestellten Ergebnis entspricht. So lag zwar der prozentuale Anteil an DNA im "Schweif" bei der *ku70*-Mutante

unter erhöhten Kupferkonzentration höher, jedoch besaß der Wildtyp selbst eine höhere Zunahme als die *ku70*-Mutante. Auch bei diesem Versuch kann zum Nachweis einer erhöhten Sensitivität gegenüber Kupfer eine Tendenz ausgesprochen werden, die aber durch Modifikationen in der Durchführung genauer untersucht werden müsste.

4.4 Einfluss von Kupfer auf das Auftreten Homologer Rekombination

Als weiterer in dem Zusammenhang stehende Untersuchung, wurde das Auftreten von Homologen Rekombinationsereignissen bei einer GUS-Reporterlinie unter ansteigenden Kupferkonzentrationen ausgewertet. Bei der Homologen Rekombination erfolgt die Reparatur von Doppelstrangbrüchen und kann entweder zwischen genetisch miteinander verknüpften, homologen Sequenzen oder zwischen homologen Sequenzen auf zwei unterschiedlichen Chromatiden stattfinden (Taylor, 1984). Bei der GUS-Reporterlinie liegt das GUS-Gen getrennt vor und kann somit nicht aktiv vorliegen. Tritt jedoch ein Homologes Rekombinationsereignis ein, wird durch dieses das GUS-Gen wieder zusammengesetzt und erlangt seine Aktivität wieder (Puchta *et al*, 1995). Diese Versuchsreihe wurde durch Quantifizierung von auftretenden Rekombinationsereignissen, welche als blaue Punkte in den Pflanzen zu sehen waren, erfasst. Als deutliches Ergebnis ließ sich zeigen, dass das Auftreten an Homologer Rekombination bei einer Konzentration von 2,5 μM CuSO_4 im Medium deutlich zunahm (s. Abb. 3.10 B). Dieser deutliche Unterschied lässt vermuten, dass bei dieser Konzentration eine stark toxische Wirkung auf die Pflanze vorliegt. Dies deckt sich mit den zuvor entstanden Beobachtungen aus den phänotypischen Analysen (s. Kap. 3.2), wo bei selbiger Konzentration phänotypische Unterschiede zu den vorherigen Konzentrationen zu erkennen waren (s. Abb. 3.4) Dieser Effekt konnte bei einer Konzentration von 1,5 μM CuSO_4 nicht verzeichnet werden (s. Abb. 3.4), wobei bei der Untersuchung der Homologen Rekombinationsfrequenz, das Auftreten der Ereignisse zwar höher war als die verwendete UV-Kontrolle, aber dennoch einen gravierenden Abstand zu einer Konzentration von 2,5 μM CuSO_4 besaß. Die bestimmte UV-Kontrolle lag bei dieser Versuchsreihe unterhalb der in vorhergegangener Literatur angegeben Werte für diese Reporterlinie (Molinier *et al*, 2004), welches auf unterschiedliche Behandlung der Pflanzen mit UV-Licht zurückzuführen sein könnte. So wurden bei Molinier *et al* (2004) die Pflanzen mit einer UV-B-Lampe für 30 min bestrahlt, währenddessen in dieser Versuchsreihe die Pflanzen für 30 s mit einem UV-Stratalinker behandelt wurden. Dennoch könnten für diese Versuchsreihe erweiterte Untersuchungen angestellt werden. Beispielsweise könnte weiterführend das Auftreten von Homologen Rekombinationsereignissen bei Konzentrationen zwischen 1,5 μM CuSO_4 und 2,5 μM CuSO_4 durchgeführt werden, um eine weitere Kupferkonzentration zu finden, die für

mögliche weitergehende Analysen genutzt werden könnte. Ebenfalls könnte diese Reporterlinie mit Mutanten mit Mutationen im DNA-Reparaturmechanismus gekreuzt werden und die Bedeutung eines bestimmten Prozesses der DNA-Reparatur auf das Vorkommen von Homologer Rekombination untersucht werden. Hier wären demnach Mutanten wie *ku70* interessant, da diese einen Ausfall im NHEJ-Mechanismus besitzt und dieser ebenfalls wie die Homologe Rekombination Doppelstrangbrüche repariert (Ciccica und Elledge, 2010).

4.5 Untersuchung der Nickeladaption bei Pflanzen von unterschiedlichen Standorten

Serpentinböden stellen auf Grund des geringen Vorkommens an Nährstoffen wie Ca und einem hohen Vorkommen an Metallen im Boden eine lebensunfreundliche Umgebung für Pflanzen dar (Arnold *et al*, 2016). Dennoch gibt es auch auf diesen Standorten Pflanzen, die dort vorkommen. Daher ist es von Bedeutung ein Verständnis für die evolutionären Anpassungen zu erlangen, welche es einigen Pflanzen ermöglicht, bei diesen Bedingungen wachsen zu können. In diesem Projekt wurde eine anfängliche Untersuchung mit Pflanzen der Art *C. hirsuta* durchgeführt. Dabei wurden Populationen von Serpentinstandorten mit Populationen von Kontrollböden hauptsächlich auf Adaption an erhöhte Nickelkonzentrationen getestet. Durch Modifikationen der Mg/Ca-Ratio wurde ein Verhältnis von 0.21 zur Anzucht als geeignet empfunden (s. Kap. 3.6). Als Ergebnis ließ sich feststellen, dass es bei höheren Nickelkonzentrationen die Serpentinpflanzen besser zu wachsen schienen als die Kontrollpflanzen (s. Abb. 3.11). Zwar war dies bei den gemessenen physiologischen Parametern auch unter Kontrollbedingungen der Fall, aber ist beim Aussehen der Pflanzen bei einer Konzentration von 50 μM NiSO_4 deutlich unterschiedliches Wachstumsverhalten zwischen den Populationen zu erkennen (s. Abb. 3.11 A). Dies könnte ein Hinweis auf eine mögliche Adaption sein. Um dies nachzuweisen müssten neben der phänotypischen Analyse noch weitere Untersuchungen, wie z.B. Multi-Element-Analytik durchgeführt werden. Bei einem auftretenden Phänotyp, könnten auch bioinformatische Versuchsreihen folgen. Für die Pflanzenart *Arabidopsis arenosa* (*A. arenosa*) wurden bereits Untersuchungen mit dem Ziel der Identifikation des Genlokus, welcher für die Adaption verantwortlich ist, durchgeführt (Arnold *et al*, 2016). Hier wurde *selective sweep mapping* verwendet, um Mutationen zu finden, welche einen selektiven Vorteil für Pflanzen auf Serpentinböden bringen könnten. Zusammenfassend stellt die phänotypische Analyse der Pflanzen einen möglichen Hinweis dar, aber müsste dies durch weiterführende Untersuchungen bestätigt werden.

5. Zusammenfassung

Metalle werden für physiologische Prozesse in Pflanzen benötigt, aber im Überschuss stellen sie auf Grund ihrer Toxizität die Gefahr dar, die Pflanze zu schädigen. Neuerdings wurde der Zusammenhang zwischen einer erhöhten Toleranz gegenüber Aluminium und Mutationen im DNA-Reparaturmechanismus vermutet. In diesem Projekt wurde der Zusammenhang zwischen Schwermetalltoleranz und -toxizität von *Arabidopsis thaliana* bei unterschiedlichen Mutanten mit Mutationen im DNA-Reparaturmechanismus untersucht, indem Unterschiede zwischen Mutanten, und dem Wildtyp bei unterschiedlichen Parametern aufgezeigt wurden.

Zu Beginn wurden mehrere Mutanten mit dem Wildtyp anhand einer phänotypischen Analyse verglichen. Es fielen die beiden Mutanten *ku70* und *nse4a-2* auf, da bei diesen zu Beginn eine möglich erhöhte Sensitivität gegenüber Kupfer vermutet wurde. Deshalb wurden für weitere Untersuchungen wurden in diesem Projekt mit diesen beiden Mutanten weitergearbeitet. Bei einer erweiterten phänotypischen Analyse konnten die Beobachtungen in den zur Auswahl von Mutanten durchgeführten Analyse jedoch nicht eindeutig reproduziert werden. Auch die fortgeführte Bestimmung der Kupferkonzentration in den Pflanzengewebe mittels Massenspektrometrie konnten die zu Beginn vermutete Sensitivität nicht einheitlich bestätigen.

Zur Bestimmung des Kupferstresses wurde weiterführend eine Färbung der Wurzelspitzen mit Propidiumiodid und anschließender Untersuchung mit einem Konfokalmikroskop das Vorkommen an toten Zellen in diesem Gewebe untersucht. Hierbei konnte bei den Mutanten *ku70* und *nse4a-2* einen vermehrten Anteil an Zellen mit nicht intakter Plasmamembran beobachtet werden als beim Wildtyp.

Zur näheren Untersuchung der *ku70*-Mutante wurde ebenfalls eine Einzelzellgelelektrophorese durchgeführt, bei der das Vorkommen an Doppelstrangbrüchen unter hohen Kupferkonzentrationen zwischen Wildtyp und Mutante untersucht wurde. Bei diesem Versuch wies die *ku70* Mutante unter erhöhten Kupferkonzentration tendenziell mehr Doppelstrangbrüchen auf.

Weiterführend wurde ebenfalls das Auftreten an Homologen Rekombinationsereignissen unter ansteigenden Kupferkonzentrationen mittels der GUS-Reporterlinie *recE* untersucht. Ab einer Konzentration von 2,5 μM CuSO_4 kam es zu einem starken Anstieg der Homologen Rekombinationsrate. Damit wurde gezeigt, dass Kupfer einen Einfluss auf die Homologe Rekombinationsrate bei dieser und höheren Konzentrationen nimmt.

Ebenfalls wurde eine mögliche Adaption an Serpentinböden bei Pflanzen der Art *Cardamine hirsuta* auf phänotypischer Grundlage untersucht. Hierbei wurden Pflanzen, welche auf Serpentinböden vorkommend sind, mit Pflanzen verglichen, die von nicht-kontaminierten Böden stammen. Dabei konnte auf phänotypische Grundlage Unterschiede beobachtet werden, die auf eine mögliche evolutionäre Anpassung bei den Serpentinpflanzen an ihre ursprüngliche Umgebung hinweisen könnte.

6. Summary

Different metals are required in many physiological processes in plants, but also pose a threat to them, as they show a high toxicity and therefore damage them, if they are present in a high concentration. In recent years, a connection between aluminium tolerance and mutations in the DNA repair mechanisms is suspected. In this project, the connection between heavy metal tolerance and toxicity in mutant lines of *Arabidopsis thaliana* with mutations in the DNA repair mechanism were investigated. In this context, differences between the mutant lines and the wild type under different parameters were observed.

In the beginning, a few mutant lines were compared with the wild type under phenotypical aspects, where the lines *ku70* and *nse4a-2* mutants stood out and were selected for further research, since a high copper sensitivity was suspected in both. Expanded phenotypical analyses were conducted on the selected lines, but the suspected copper sensitivity could not be proven. Even determination of copper concentrations within plant tissues via mass spectrometry could not validate the suspected increased copper sensitivity.

Furthermore, to determine the stress caused by overnutrition of copper, root tips were stained with propidium iodide. Afterwards, the abundance of dead cells in each plant tissue was evaluated by observing the samples using confocal microscopy. The mutants *ku70* and *nse4a-2* have been observed to show a higher abundance of cells without an intact plasma membrane in comparison to the wild type.

The *ku70* mutant was used to conduct further research by using Single Cell Gel Electrophoresis assay the difference of DNA double strand breaks occurring under the influence of high copper concentrations between the mutant and the wild type was determined. In this experiment, *ku70* has shown a trend to have a higher abundance in double strand breaks under high copper concentrations.

In addition, the occurrence of homologous recombination under the influence of rising copper concentrations were observed, by using the GUS reporter line *recE*. A high abundance of homologous recombination was observed in plants, which were grown on a medium with a concentration of 2,5 μM CuSO_4 . This leads to the conclusion, that homologous recombination is strongly affected by a concentration of 2,5 μM CuSO_4 .

Another experiment was conducted on *Cardamine hirsuta*, to determine an adaptation to serpentine soils by looking at phenotypical differences between plants originating from serpentine

soils and plants from non-contaminated soils. The comparison revealed a possible evolutionary adaptation to contaminated serpentine soils.

7. Literaturverzeichnis

- Arnold BJ, Lahner B, DaCosta JM, Weisman CM, Hollister JD, Salt DE, Bomblies K, Yant L** (2016) Borrowed alleles and convergence in serpentine adaptation. *Proc Natl Acad Sci* **113**(29): 8320–8325
- Brana C, Benham C, Sundstrom L** (2002) A method for characterising cell death in vitro by combining propidium iodide staining with immunohistochemistry. *Brain Research Protocols* **10**(2):109–114
- Burkhead JL, Reynolds KAG, Abdel-Ghany SE, Cohu CM, Pilon M** (2009) Copper homeostasis. *New Phytol* **182**(4):799–816
- Carr HS, Winge DR** (2003) Assembly of cytochrome c oxidase within the mitochondrion. *Acc Chem Res* **36**(5):309–316
- Ceccaldi R, Rondinelli B, D'Andrea AD** (2016) Repair Pathway Choices and Consequences at the Double-Strand Break. *Trends Cell Biol* **26**(1):52–64
- Ciccia A, Elledge SJ** (2010) The DNA damage response: Making it safe to play with knives. *Mol Cell* **40**(2):179–204
- Clemens S** (2001) Molecular mechanisms of plant metal tolerance and homeostasis. *Planta* **212**(4):475–486
- Eekhout T, Larsen P, Veylder L de** (2017) Modification of DNA Checkpoints to Confer Aluminum Tolerance. *Trends Plant Sci* **22**(2):102–105
- Esterbauer H, Cheeseman KH, Dianzani MU, Poli G, Slater TF** (1982) Separation and characterization of the aldehydic products of lipid peroxidation stimulated by ADP-Fe²⁺ in rat liver microsomes *Biochem. J* **208**, 129-140
- Gonnelli C, Galardi F, Gabbrielli R** (2001) Nickel and copper tolerance and toxicity in three Tuscan populations of *Silene paradoxa*. *Physiol Plant* **113**(4):507–514
- Hänsch R, Mendel RR** (2009) Physiological functions of mineral micronutrients (Cu, Zn, Mn, Fe, Ni, Mo, B, Cl). *Curr Opin Plant Biol* **12**(3):259–266
- Halliwell B, Gutteridge MC JMC** (1984) Oxygen toxicity, oxygen radicals, transition metals and disease. *Biochem. J.* (1984) **219**, 1-14 22

- Harper JW, Elledge SJ** (2007) The DNA damage response: ten years after. *Mol Cell* **28**(5):739–745
- Hartlerode AJ, Scully R** (2009) Mechanisms of double-strand break repair in somatic mammalian cells. *Biochem J* **423**(2):157–168
- Hartwig A** (1995) Current aspects in metal genotoxicity. *Biometals* **8**(1) 3-11
- Hoeijmakers JHJ** (2009) DNA damage, aging, and cancer. *N Engl J Med* **361**(15):1475–1485
- Hu B, Liao C, Millson SH, Mollapour M, Prodromou C, Pearl LH, Piper PW, Panaretou B** (2005) Qri2/Nse4, a component of the essential Smc5/6 DNA repair complex. *Mol Microbiol* **55**(6):1735–1750
- Hu Z, Cools T, Veylder L de** (2016) Mechanisms Used by Plants to Cope with DNA Damage. *Annu Rev Plant Biol* **67**:439–462
- Irving H, Williams RJP** (1953) 637. The stability of transition-metal complexes. *J Chem Soc* 3192
- Jiricny J** (2006) The multifaceted mismatch-repair system. *Nat Rev Mol Cell Biol* **7**(5):335–346
- Karanam K, Kafri R, Loewer A, Lahav G** (2012) Quantitative live cell imaging reveals a gradual shift between DNA repair mechanisms and a maximal use of HR in mid S phase. *Mol Cell* **47**(2):320–329
- Kovalchuk I, Titov V, Hohn B, Kovalchuk O** (2005) Transcriptome profiling reveals similarities and differences in plant responses to cadmium and lead. *Mutat Res* **570**(2):149–161
- Lippard SJ, Berg JM (Hrsg.)** (1994) Principles of bioinorganic chemistry. *University Science Press*, Mill Valley
- Ma JF, Ryan PR, Delhaize E** (2001) Aluminium tolerance in plants and the complexing role of organic acids. *Trends Plant Sci* **6**(6):273–278
- Mahaney BL, Meek K, Lees-Miller SP** (2009) Repair of ionizing radiation-induced DNA double-strand breaks by non-homologous end-joining. *Biochem J* **417**(3):639–650
- Marschner H, Marschner P (Hrsg.)** (2012) Marschner's mineral nutrition of higher plants, 3rd ed. *Elsevier/Academic Press*, London, Waltham MA

- Meek K, Dang V, Lees-Miller SP** (2008) DNA-PK: the means to justify the end? *Advances in Immunology*. **99**: 33–58
- Molinier J, Ries G, Bonhoeffer S, Hohn B** (2004) Interchromatid and interhomolog recombination in *Arabidopsis thaliana*. *Plant Cell* **16**(2):342–352
- Musetti R, Di Toppi LS, Martini M, Ferrini F, Loschi A, Favali MA, Osler R** (2005) Hydrogen peroxide localization and antioxidant status in the recovery of apricot plants from European Stone Fruit Yellows. *Eur J Plant Pathol* **112**(1):53–61
- Nezames CD, Sjogren CA, Barajas JF, Larsen PB** (2012) The *Arabidopsis* cell cycle checkpoint regulators TANMEI/ALT2 and ATR mediate the active process of aluminum-dependent root growth inhibition. *Plant Cell* **24**(2):608–621
- Nieboer E, Richardson DH** (1980) The replacement of the nondescript term ‘heavy metals’ by a biologically and chemically significant classification of metal ions. *Environmental Pollution Series B, Chemical and Physical* **1**(1):3–26
- Potts PR, Porteus MH, Yu H** (2006) Human SMC5/6 complex promotes sister chromatid homologous recombination by recruiting the SMC1/3 cohesin complex to double-strand breaks. *EMBO J* **25**(14):3377–3388
- Puchta H, Swoboda P, Hohn B** (1995) Induction of intrachromosomal homologous recombination in whole plants *Plant J* **7**(2):203–210
- Qin R, Wang C, Chen D, Björn LO, Li S** (2015) Copper-induced root growth inhibition of *Allium cepa* var. *agrogarum* L. involves disturbances in cell division and DNA damage. *Environ Toxicol Chem* **34**(5):1045–1055
- Santos CLV, Pourrut B, Ferreira de Oliveira JMP** (2015) The use of comet assay in plant toxicology: Recent advances. *Front Genet* **6**:216 doi: 10.3389/fgene.2015.00216
- Spampinato CP** (2017) Protecting DNA from errors and damage: An overview of DNA repair mechanisms in plants compared to mammals. *Cell Mol Life Sci* **74**(9):1693–1709
- Takata M, Sasaki MS, Sonoda E, Morrison C, Hashimoto M, Utsumi H, Yamaguchi-Iwai Y, Shinohara A, Takeda S** (1998) Homologous recombination and non-homologous end-joining pathways of DNA double-strand break repair have overlapping roles in the maintenance of chromosomal integrity in vertebrate cells. *EMBO J* **17**(18):5497–5508

Thiele DJ (1992) Metal-regulated transcription in eukaryotes. *Nucl Acids Res* **20**(6):1183–1191.

Truernit E, Haseloff J (2008) A simple way to identify non-viable cells within living plant tissue using confocal microscopy. *Plant Methods* **4**:15

Warren CR (2008) Rapid Measurement of Chlorophylls with a Microplate Reader. *Journal of Plant Nutrition* **31**(7):1321–1332

8. Anhang

Abb.8.1 Photographien von 21 Tagen alten Pflanzen des Wildtyps und der Mutanten *atr-2* und *ku70*. Als 5 Tage alte Setzlinge wurden die Pflanzen auf Hoaglandmedium mit unterschiedlichen Kupferkonzentrationen (0,5 μM , 2,5 μM , 5 μM , 7,5 μM und 10 μM CuSO_4) transferiert und bis zu Versuchsende kultiviert.

Abb.8.2 Fotografien von 21 Tagen alten Pflanzen des Wildtyps und der Mutanten *atm* und *nse4a-2*. Als 5 Tage alte Setzlinge wurden die Pflanzen auf Hoaglandmedium mit unterschiedlichen Kupferkonzentrationen (0,5 μM , 1,5 μM , 2,5 μM , 5 μM und 7,5 μM CuSO_4) transferiert und bis zu Versuchsende kultiviert.

Abb.8.3 Photographien von 21 Tagen alten Pflanzen des Wildtyps und der Mutanten *lig4* und *ku80*. Als 5 Tage alte Setzlinge wurden die Pflanzen auf Hoaglandmedium mit unterschiedlichen Kupferkonzentrationen (0,5 μM , 1,5 μM , 2,5 μM , 5 μM und 7,5 μM CuSO_4) transferiert und bis zu Versuchsende kultiviert.

Abb.8.4 Photographien von 21 Tagen alten Pflanzen des Wildtyps. Als 5 Tage alte Setzlinge wurden die Pflanzen auf Hoaglandmedium mit unterschiedlichen Kupferkonzentrationen ($0,5 \mu\text{M}$, $1,5 \mu\text{M}$, $2,5 \mu\text{M}$, $5 \mu\text{M}$ und $7,5 \mu\text{M}$ CuSO_4) transferiert und bis zu Versuchsende kultiviert.

Abb.8.5 Photographien von 21 Tagen alten Pflanzen der Mutante *ku70*. Als 5 Tage alte Setzlinge wurden die Pflanzen auf Hoagland-Medium mit unterschiedlichen Kupferkonzentrationen (0,5 μM , 1,5 μM , 2,5 μM , 5 μM und 7,5 μM CuSO_4) transferiert und bis zu Versuchsende kultiviert.

Abb.8.6 Fotografien von 21 Tagen alten Pflanzen des Wildtyps. Als 5 Tage alte Setzlinge wurden die Pflanzen auf Hoagland-Medium mit unterschiedlichen Kupferkonzentrationen ($0,5 \mu\text{M}$, $1,5 \mu\text{M}$, $2,5 \mu\text{M}$, $5 \mu\text{M}$ und $7,5 \mu\text{M}$ CuSO_4) transferiert und bis zu Versuchsende kultiviert.

Abb.8.7 Photographien von 21 Tagen alten Pflanzen der Mutante *ku70*. Als 5 Tage alte Setzlinge wurden die Pflanzen auf Hoagland-Medium mit unterschiedlichen Kupferkonzentrationen (0,5 μM , 1,5 μM , 2,5 μM , 5 μM und 7,5 μM CuSO_4) transferiert und bis zu Versuchsende kultiviert.

Abb.8.8 Photographien von 21 Tagen alten Pflanzen des Wildtyps. Als 5 Tage alte Setzlinge wurden die Pflanzen auf Hoagland-Medium mit unterschiedlichen Kupferkonzentrationen (0,5 μM , 1,5 μM , 2,5 μM , 5 μM und 7,5 μM CuSO_4) transferiert und bis zu Versuchsende kultiviert.

Abb.8.9 Fotografien von 21 Tagen alten Pflanzen der Mutante *ku70*. Als 5 Tage alte Setzlinge wurden die Pflanzen auf Hoagland-Medium mit unterschiedlichen Kupferkonzentrationen (0,5 μM , 1,5 μM , 2,5 μM , 5 μM und 7,5 μM CuSO_4) transferiert und bis zu Versuchsende kultiviert.

Abb.8.10 Gemessene physiologische Parameter von 21 Tage alten Pflanzen des Wildtyps und der Mutante *ku70*. Die Pflanzen wurden in einem Alter von 5 Tagen auf Hoagland-Medium mit unterschiedlichen Kupferkonzentrationen (0,5 μM, 1,5 μM, 2,5 μM, 5 μM und 7,5 μM CuSO₄) transferiert und bis zu Versuchsende kultiviert. Es wurde die Wurzellängenwachstumsrate (**A**) und (**B**) und der Chlorophyllgehalt bestimmt (**C**) und (**D**). In dieser Abbildung sind Mittelwerte ± Standardabweichung (n = 3 Platten, mit je 20 Pflanzen pro Genotyp) dargestellt.

Abb.8.11 Gemessene physiologische Parameter von 21 Tage alten Pflanzen des Wildtyps und der Mutante *ku70*. Die Pflanzen wurden in einem Alter von 5 Tagen auf Hoagland-Medium mit unterschiedlichen Kupferkonzentrationen (0,5 μM, 1,5 μM, 2,5 μM, 5 μM und 7,5 μM CuSO₄) transferiert und bis zu Versuchsende kultiviert. Es wurde die Sprossbiomasse (**A**) und (**C**) und die Wurzelbiomasse bestimmt (**B**) und (**D**). In dieser Abbildung sind Mittelwerte ± Standardabweichung (n = 3 Platten, mit je 20 Pflanzen pro Genotyp) dargestellt.

Abb.8.12 Gemessene Kupferkonzentration in den pflanzlichen Geweben von 21 Tage alten Pflanzen des Wildtyps und der Mutante *ku70*. Die Pflanzen wurden in einem Alter von 5 Tagen auf Hoagland-Medium mit unterschiedlichen Kupferkonzentrationen (0,5 μM , 1,5 μM , 2,5 μM , 5 μM und 7,5 μM CuSO_4) transferiert und bis zu Versuchsende kultiviert. Es wurde die Kupferkonzentration in Spross (A) und (C) und der Wurzel bestimmt (B) und (D). In dieser Abbildung sind Mittelwerte \pm Standardabweichung ($n = 3$ Platten, mit je 15-20 Pflanzen pro Genotyp) dargestellt.

Abb. 8.13 Fotografien von 14 Tagen alten Pflanzen des Wildtyps. Als 5 Tage alte Setzlinge wurden die Pflanzen auf Hoagland-Medium mit unterschiedlichen Kupferkonzentrationen ($0,5 \mu\text{M}$, $1,5 \mu\text{M}$, $2,5 \mu\text{M}$, $5 \mu\text{M}$ und $7,5 \mu\text{M}$ CuSO_4) transferiert und bis zu Versuchsende kultiviert.

Abb. 8.14 Fotografien von 14 Tagen alten Pflanzen der Mutante *nse4a-2*. Als 5 Tage alte Setzlinge wurden die Pflanzen auf Hoagland-Medium mit unterschiedlichen Kupferkonzentrationen (0,5 μM , 1,5 μM , 2,5 μM , 5 μM und 7,5 μM CuSO_4) transferiert und bis zu Versuchsende kultiviert.

Abb. 8.15 Fotografien von 14 Tagen alten Pflanzen des Wildtyps. Als 5 Tage alte Setzlinge wurden die Pflanzen auf Hoagland-Medium mit unterschiedlichen Kupferkonzentrationen (0,5 μM , 1,5 μM , 2,5 μM , 5 μM und 7,5 μM CuSO_4) transferiert und bis zu Versuchsende kultiviert.

Abb. 8.16 Photographien von 14 Tagen alten Pflanzen der Mutante *nse4a-2*. Als 5 Tage alte Setzlinge wurden die Pflanzen auf Hoagland-Medium mit unterschiedlichen Kupferkonzentrationen (0,5 μM , 1,5 μM , 2,5 μM , 5 μM und 7,5 μM CuSO_4) transferiert und bis zu Versuchsende kultiviert.

Abb. 8.17 Phänotypische und Multi-Element-Analyse von 15 Tagen alten Pflanzen des Wildtyps und der Mutante *nse4a-2*. Die Setzlinge der 5 Tage alten Pflanzen wurden auf Hoagland-Medium mit unterschiedlichen Kupferkonzentrationen (0,5 μM, 1,5 μM, 2,5 μM, 5 μM und 7,5 μM CuSO₄) transferiert und bis zu Versuchsende kultiviert. Dargestellt sind Biomasse von Spross (A) und Wurzel (B), der Kupfergehalt in Spross (C) und Wurzel (D) und der bestimmte Chlorophyllgehalt (E). Messungen basieren auf Mittelwerte ± Standardabweichungen (n = 3 Platten mit je 20 Pflanzen pro Genotyp).

Abb. 8.18 Mit Propidiumiodid eingefärbte Wurzelspitzen von 8 Tagen alten Wildtyppflanzen, welche in einem Alter von 5 Tagen entweder unter Kontrollbedingungen ($0,5 \mu\text{M CuSO}_4$) und erhöhten Kupferkonzentrationen ($7,5 \mu\text{M CuSO}_4$) transferiert und bis zum Versuchsende kultiviert wurden. Der Maßstab entspricht einer Größe von $100 \mu\text{m}$.

Abbildung 8.19 Mit Propidiumiodid eingefärbte Wurzelspitzen von 8 Tagen alten *ku70*-Pflanzen, welche in einem Alter von 5 Tagen entweder unter Kontrollbedingungen ($0,5 \mu\text{M CuSO}_4$) und erhöhten Kupferkonzentrationen ($7,5 \mu\text{M CuSO}_4$) transferiert und bis zum Versuchsende kultiviert wurden. Der Maßstab entspricht einer Größe von $100 \mu\text{m}$.

Abb. 8.20 Mit Propidiumiodid eingefärbte Wurzelspitzen von 8 Tagen alten *nse4a-2*-Pflanzen, welche in einem Alter von 5 Tagen entweder unter Kontrollbedingungen ($0,5 \mu\text{M CuSO}_4$) und erhöhten Kupferkonzentrationen ($7,5 \mu\text{M CuSO}_4$) transferiert und bis zum Versuchsende kultiviert wurden. Der Maßstab entspricht einer Größe von $100 \mu\text{m}$.

Abb. 8.21 Photographien der 14 Tage alten Setzlinge der Reporterlinie *recE*, die unter Kontrollbedingungen ($0,5 \mu\text{M CuSO}_4$) angezogen und in einem Alter von 7 Tagen UV-Bestrahlung ausgesetzt wurden. Zu sehen sind die Setzlinge nach durchgeführter GUS-Färbung und Entfärbung mittels Ethanol. Punktförmige Blaufärbung stellen Homologe Rekombinationsereignisse dar.

Abb. 8.22 Fotografien der 14 Tage alten Setzlinge der Reporterlinie *recE*, die unter Kontrollbedingungen ($0,5 \mu\text{M CuSO}_4$) angezogen wurden. Zu sehen sind die Setzlinge nach durchgeführter GUS-Färbung und Entfärbung mittels Ethanol. Punktförmige Blaufärbung stellen Homologe Rekombinationsereignisse dar.

Abb. 8.23 Fotografien der 14 Tage alten Setzlinge der Reporterlinie *recE*, die unter einer Kupferkonzentration von $1,5 \mu\text{M CuSO}_4$ angezogen wurden. Zu sehen sind die Setzlinge nach durchgeführter GUS-Färbung und Entfärbung mittels Ethanol. Punktförmige Blaufärbung stellen Homologe Rekombinationsereignisse dar.

Abb. 8.24 Fotografien der 14 Tage alten Setzlinge der Reporterlinie *recE*, die unter einer Kupferkonzentration von $2,5 \mu\text{M}$ CuSO_4 angezogen wurden. Zu sehen sind die Setzlinge nach durchgeführter GUS-Färbung und Entfärbung mittels Ethanol. Punktförmige Blaufärbung stellen Homologe Rekombinationsereignisse dar.

Abb. 8.25 Fotografien der 14 Tage alten Setzlinge der Reporterlinie *recE*, die unter einer Kupferkonzentration von $5 \mu\text{M}$ CuSO_4 angezogen wurden. Zu sehen sind die Setzlinge nach durchgeführter GUS-Färbung und Entfärbung mittels Ethanol. Punktförmige Blaufärbung stellen Homologe Rekombinationsereignisse dar.

Abb. 8.26 Fotografien der 14 Tage alten Setzlinge der Reporterlinie *recE*, die unter einer Kupferkonzentration von $5 \mu\text{M}$ CuSO_4 angezogen wurden. Zu sehen sind die Setzlinge nach durchgeführter GUS-Färbung und Entfärbung mittels Ethanol. Punktförmige Blaufärbung stellen Homologe Rekombinationsereignisse dar.

Abb. 8.27 Quantifizierung des entstandenen DNA-Schadens mittels Einzelzellgelelektrophorese von 8 Tage alten Wildtyp-Pflanzen und der Mutante *ku70* nach einer 24stündigen Behandlung mit einer Kupferkonzentration von $0,5 \mu\text{M}$ (Kontrollbedingung) und $5 \mu\text{M}$ CuSO_4 im Medium. Dargestellt ist der prozentuale Anteil an DNA im "Schweif". Dargestellt sind Mittelwerte \pm Standardabweichungen. ($n = 60-120$ Zellen pro Genotyp)

Abb. 8.28 Einzellagelektrophorese bei 14 Tage alten Wildtyppflanzen, nach einer 24stündigen Behandlung mit einer Kupferkonzentration von 0,5 μM CuSO_4 (Kontrollbedingung) und 20 μM CuSO_4 . Dargestellt sind Photographien, die unter dem Fluoreszenzmikroskop entstanden sind (**A**) und Darstellung der Mikroskopbilder in der Software *CometScore* (**B**).

Abb. 8.29 Einzellagelektrophorese bei 14 Tage alten *ku70*-Pflanzen nach einer 24stündigen Behandlung mit einer Kupferkonzentration von 0,5 μM CuSO_4 (Kontrollbedingung) und 20 μM CuSO_4 . Dargestellt sind Photographien, die unter dem Fluoreszenzmikroskop entstanden sind (A) und Darstellung der Mikroskopbilder in der Software *CometScore* (B).

Abb. 8. 30 Photographien von 19 Tage alten *Cardamine hirsuta* Pflanzen, welche nach 4 Tagen Anzucht auf Hoaglandmedium mit einer Ca/Mg Ratio von 0,2 auf selbiges Medium mit unterschiedlichen Konzentrationen an Nickel ($0 \mu\text{M}$, $50 \mu\text{M}$, $100 \mu\text{M}$ und $150 \mu\text{M}$ NiSO_4). Untersucht wurden Pflanzen, die aus Populationen von Kontrollböden (C) und von Serpentinböden (S) stammen.

Abb. 8.31 Fotografische Darstellung des Wachstums von *Cardamine hirsuta* Pflanzen unter verschiedener Populationen bei verschiedener Mg/Ca-Ratio im Hoaglandmedium. Die 18 Tage alten Pflanzen wurden auf Medien mit unterschiedlicher Mg/Ca-Ratio (0.3, 0.5) kultiviert. Dabei wurden Pflanzen aus drei unterschiedlichen Populationen von Serpentinböden (S) mit Populationen von Kontrollböden (C) untersucht.

Abb. 8.32 Fotografische Darstellung des Wachstums von *Cardamine hirsuta* Pflanzen unter verschiedener Populationen bei verschiedener Mg/Ca-Ratio im Hoaglandmedium. Die 18 Tage alten Pflanzen wurden auf Medien mit unterschiedlicher Mg/Ca-Ratio (1.0, 1.8) kultiviert. Dabei wurden Pflanzen aus drei unterschiedlichen Populationen von Serpentinböden (S) mit Populationen von Kontrollböden (C) untersucht.

Abb. 8.33 Phänotypische Analyse von 18 Tage alten *Cardamine hirsuta* Pflanzen, welche für 18 Tage auf Medien mit jeweils unterschiedlicher Mg/Ca-Ratio (0.3, 0.5, 1.0, 1.8) kultiviert. Es wurden stets Pflanzen aus Populationen von Serpentinböden (Serp) mit Pflanzen aus Populationen von Kontrollböden (Ctrl) miteinander verglichen. Dargestellt sind die gemessenen Chlorophyllkonzentrationen (**A**) und die Biomasse von Spross (**B**) und Wurzel (**C**). Hierbei handelt es sich um Mittelwerte \pm Standardabweichungen ($n = 3$ Platten mit je 7 Pflanzen je Population).

Mg/Ca Ratio

Abb. 8.34 Fotografische Darstellung des Wachstums von *Cardamine hirsuta* Pflanzen unter verschiedener Populationen bei verschiedener Mg/Ca-Ratio im Hoaglandmedium. Die 16 Tage alten Pflanzen wurden in einem Alter von 5 Tagen auf Medien mit unterschiedlicher Mg/Ca-Ratio (0.21, 0.5; 1.0) kultiviert. Dabei wurden Pflanzen aus drei unterschiedlichen Populationen von Serpentinböden (S) mit Populationen von Kontrollböden (C) untersucht.

Abb. 8.35 Phänotypische Analyse von 17 Tage alten *Cardamine hirsuta* Pflanzen, welche in einem Alter von 6 Tagen auf Medien mit jeweils unterschiedlicher Mg/Ca-Ratio (0.3, 0.5, 1.0, 1.8) transferiert wurden. Es wurden stets Pflanzen aus Populationen von Serpentinböden (Serp) mit Pflanzen aus Populationen von Kontrollböden (Ctrl) miteinander verglichen. Dargestellt sind die gemessenen Chlorophyllkonzentrationen (A) und die Biomasse von Spross (B) und Wurzel (C). Hierbei handelt es sich um Mittelwerte \pm Standardabweichungen ($n = 3$ Platten mit je 4Pflanzen je Population, Ausnahme für Population S2 3-4 Pflanzen je Platte).

Danksagung

Hiermit möchte ich mich bei Frau Prof. Dr. Ute Krämer für die Möglichkeit diese Arbeit am Lehrstuhl für Molekulargenetik und Physiologie der Pflanzen verfassen zu dürfen bedanken. Ich danke Herrn Prof. Dr. Ulrich Kück für die Übernahme der Zweitkorrektur.

Des Weiteren möchte ich mich bei meiner Betreuerin Dr. Maria Bernal für die tatkräftige Unterstützung, ihre hilfreichen Ratschläge und ihren Einsatz und die Begeisterung für meine Arbeit bedanken. Ebenso danke ich Herrn Dr. Ales Pecinka, der mir ebenfalls bei Fragen stets zur Seite stand und mir ermöglichte, seine Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung in Köln zu besuchen und Experimente für meine Arbeit durchzuführen.

Ein besonderer Dank gilt allen Mitarbeitern des Lehrstuhls, die stets hilfsbereit, sowie geduldig waren und für ein freundliches Arbeitsklima gesorgt haben. Insbesondere möchte ich mich in diesem Sinne bei Anna Schulten und Lucas Bytomski für ihre tatkräftige Unterstützung in meiner Laborzeit an diesem Lehrstuhl bedanken. Ebenfalls gilt mein Dank Maike Barcik und Janka Schmidt, die ich während meiner Zeit am Lehrstuhl als gute Freunde gewinnen konnte.

Zusätzlich möchte ich meine Familie und meine Freunde erwähnen, die mich während meines Studiums stets unterstützt und mir immer beigestanden haben.

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die heute eingereichte Bachelorarbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht habe. Bei der vorliegenden Bachelorarbeit handelt es sich um in Wort und Bild völlig übereinstimmende Exemplare.

Weiterhin erkläre ich, dass digitale Abbildungen nur die originalen Daten enthalten und in keinem Fall inhaltsverändernde Bildbearbeitung vorgenommen wurde.

Bochum, den 26.07.2017

(Unterschrift)